

**Resilience Engineering
for Safe Energy Transition**

Progetto BRIC RE-SET 2023-2025

Report di Progetto (18 mesi)

15-11-2024

Report di Progetto (18 mesi)

Roma, 15/11/2024

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Via Eudossiana, 18 – 00184 Roma

Sommario

Sommario	3
Indice delle figure	5
Indice delle tabelle	6
Lista degli acronimi.....	7
1 Introduzione	8
2 Modellazione del sistema socio-tecnico	12
2.1 Analisi documentale e interviste.....	13
2.1.1 Analisi documentale	13
2.1.2 Interviste e focus group.....	14
2.2 Sviluppo dei modelli STAMP della direttiva Seveso (as-is e to-be).....	20
2.2.1 Il modello STAMP	20
2.2.2 Il modello STAMP della Direttiva Seveso (<i>as-is</i>).....	21
2.2.3 Il modello STAMP del caso di studio	29
2.2.4 Il modello STAMP della Direttiva Seveso (<i>to-be</i>)	32
2.3 Conversione dei modelli STAMP in Knowledge Graphs.....	33
2.3.1 Grafi di conoscenza	34
2.3.2 Ontologia per la conversione del modello STAMP.....	35
2.3.3 Algoritmo per la conversione del modello STAMP	38
2.4 Valutazione degli indicatori e dello standard.....	42
3 Sperimentazione e analisi previsionale.....	44
3.1 Esecuzione prove di laboratorio.....	45
3.1.1 Adattamento impianto, costruito nell'ambito progetto DRIVERS per la conduzione dei test con le miscele di blending	45
3.1.2 Prove in gas inerte.....	47
3.1.3 Caratterizzazioni morfologiche dei provi testati in gas inerte	48
3.1.4 Prove di carica con la miscela al 15% di idrogeno a 75 bar.....	48
3.1.5 Test di resistenza meccanica sui provini trattati (con macchina a trazione) ...	49
3.2 Sviluppo dei modelli previsionali (as-is e to-be).....	49
3.2.1 Analisi della letteratura	50
3.2.2 Proposta preliminare.....	50
3.2.3 Modelli previsionali – Prove di trazione – Miscela CH4 e H2.....	50
3.3 Integrazione dei modelli nei Knowledge Graphs	55
3.3.1 Ontologia per l'integrazione dei modelli nei Knowledge Graphs	57
4 Gestione del progetto e disseminazione.....	70
4.1 Gestione finanziaria, amministrativa e scientifica	70
4.2 Approvvigionamento materiali	70
4.3 Disseminazione dei risultati	70

5 Bibliografia..... 72

Indice delle figure

Figura 1: Gantt di progetto.....	11
Figura 2: Metodologia per OS1.	13
Figura 3: SCS generica con controllore umano, controllore automatico, processo controllato (Leveson, 2004).	21
Figura 4: Modello STAMP della Direttiva Seveso (as-is).....	23
Figura 5. Modello STAMP dell'impianto A2A (as-is).....	29
Figura 6. Modello STAMP dell'impianto A2A per la transizione energetica (to-be).....	33
Figura 7. Schematizzazione del modello ontologico proposto per la conversione del modello STAMP in Knowledge Graph.....	36
Figura 8: Knowledge Graph (as-is).....	42
Figura 9: Risposte degli esperti alla domanda "Quanto pensa sia utile il modello STAMP per mappare gli agenti e le loro relazioni nell'ambito della Direttiva Seveso?".....	43
Figura 10: Risposta degli esperti alla domanda "Crede che il modello STAMP sia facilmente comprensibile?".....	44
Figura 11: Schema impianto.....	46
Figura 12: Campione.....	46
Figura 13: Adattatori.	47
Figura 14: Curva sforzo-deformazione.....	47
Figura 15: Immagini della superficie di frattura.....	48
Figura 16: Micrografia superficie.....	48
Figura 17: Curva sforzo-deformazione per i test effettuati per la miscela al 15% e confronti con il bianco e i test in idrogeno.....	49
Figura 18: Modello previsionale.....	50
Figura 19. Layout della prova di trazione.....	51
Figura 20. Diagramma esemplificativo delle analisi previste.....	56
Figura 21. Schematizzazione del modello ontologico proposto per l'integrazione dei modelli previsionali nei Knowledge Grpahs.....	69

Indice delle tabelle

Tabella 1: Attività condotte durante i primi 18 mesi di progetto	8
Tabella 2: WP costituenti OS1 (unico OS concluso).	12
Tabella 3: Dettagli delle interviste a esperti	15
Tabella 4: Dettagli dei focus group.....	17
Tabella 5: Dettagli delle principali riunioni per lo sviluppo del caso di studio.....	19
Tabella 6: Dati di carico a rottura.....	48
Tabella 7. Contributi analizzati per lo sviluppo della nuova ontologia	59
Tabella 8. Nuove relazioni tra etichette nodi nella nuova ontologia.....	65

Lista degli acronimi

ASPP: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
CEN: European Committee for Standardization
CENELEC: European Committee for Electrotechnical Standardization
CTR: Comitato Tecnico Regionale
DPI: Dispositivi di Protezione Individuale
DS: Dispositivi di Sicurezza
HSE: Health, Safety and Environment
IFA: Informazione, Formazione e Addestramento
ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
MASE: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
ML: Machine Learning
OS: Obiettivo Specifico
PEI: Piano Emergenza Interno
PIR: Prevenzione degli Incidenti Rilevanti
RdS: Rapporto di Sicurezza
RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
RSGS: Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza
RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
SCS: Safety Control Structure
SGI: Sistema di Gestione Integrato
SGS: Sistema di Gestione della Sicurezza
SPP: Servizio di Prevenzione e Protezione
STAMP: System-Theoretic Accident Model and Process
UNI: Ente Italiano di Normazione
UO: Unità Operativa
WP: Work Package

1 Introduzione

Il presente report descrive le attività condotte durante i primi 18 mesi del progetto Resilience Engineering for Safe Energy Transition (RE-SET). Tale progetto ha l’obiettivo di sviluppare strumenti di analisi e valutazione per assistere le aziende del settore Seveso nella transizione energetica, identificando priorità di intervento e azioni migliorative. Durante i primi 18 mesi di progetto, le attività si sono focalizzate sulla modellazione del sistema socio-tecnico (OS1) e la sperimentazione e analisi previsionale (OS2). In Tabella 1 si riportano sinteticamente le attività concluse e in corso (descritte poi dettagliatamente nei paragrafi successivi) per ciascun WP e OS.

In Figura 1 è riportato il diagramma di Gantt del progetto. È possibile notare come il WP1.1, il WP1.2 e il WP1.3 siano stati conclusi. Le attività relative ai WP2.1, WP2.2 e WP2.3 saranno concluse a dicembre. Con riferimento a OS3, il WP3.1 è stato avviato lo scorso agosto e il WP3.2 è stato avviato a novembre, come previsto nel cronoprogramma del progetto RE-SET. La gestione del progetto e la disseminazione sono state effettuate secondo il Gantt di progetto e non si sono riscontrate variazioni rispetto a quanto definito in fase di pianificazione.

Tabella 1: Attività condotte durante i primi 18 mesi di progetto

OS	WP	Attività	UO responsabile
OS1	WP1.1	<u>Analisi documentale e interviste:</u> L’analisi documentale è stata necessaria per ottenere delle versioni preliminari sia del modello STAMP sia del Knowledge Graph, successivamente revisionate e validate mediante interviste e focus group con esperti. In particolare, sono stati analizzati la direttiva europea e il suo recepimento italiano, norme tecniche relative al SGS, documentazioni aziendali, ontologie esistenti. Le interviste e i focus group organizzati con esperti (i.e., ispettori e operatori di impianto) hanno permesso di revisionare e validare la modellazione del sistema socio-tecnico al fine di integrare la conoscenza documentale con quella più operativa a disposizione di personale afferente a diverse istituzioni.	UniMe
OS1	WP1.2	<u>Sviluppo dei modelli STAMP della Direttiva Seveso (as-is e to-be):</u> Il modello STAMP della Direttiva Seveso <i>as-is</i> sviluppato fornisce una mappatura dell’insieme di attori coinvolti (e.g., Organismi tecnici, Staff della sicurezza), esplicitando gli obblighi, i ruoli e le responsabilità, e delle operazioni coinvolte nei processi di ispezione (e.g., analisi post-incidentale, valutazione della pericolosità delle	Sapienza

OS	WP	Attività	UO responsabile
		<p>sostanze) definiti nella Direttiva. Tale modello può essere applicabile ad ogni tipo di organizzazione che utilizza sostanze pericolose, indipendentemente dai processi industriali e produttivi coinvolti. Il modello così ottenuto è stato testato e applicato nel caso di studio selezionato per il progetto, i.e., l'impianto della centrale termoelettrica del gruppo A2A situata a Messina e soggetta agli obblighi della Direttiva Seveso per l'impiego di olio combustibile. Tale caso di studio ha permesso, inoltre, di sviluppare il modello STAMP della Direttiva Seveso <i>to-be</i> grazie all'identificazione di uno scenario di transizione energetica (i.e., sostituzione di olio combustibile con una miscela di idrogeno-metano). Queste analisi serviranno come punto di partenza per analisi dei pericoli, ivi inclusa analisi STPA (System-Theoretic Process Analysis) dove rilevante.</p>	
OS1	WP1.3	<p><u>Conversione dei modelli STAMP in Knowledge Graphs:</u> Il Knowledge Graph (grafo di conoscenza) consente di organizzare le informazioni in modo grafico e analizzare le loro relazioni a scopo sia descrittivo sia proattivo. Tale strumento ha permesso di convertire i modelli STAMP sviluppati grazie allo sviluppo di un'ontologia e di un algoritmo. Il modello ontologico proposto ha avuto l'obiettivo di trasferire e "tradurre" tutte le informazioni contenute all'interno del modello STAMP in un grafo di conoscenza: si compone di otto etichette per i nodi del grafo (e.g., <i>CONTROLLED PROCESS</i>, <i>SENSOR</i>) e di quattro etichette relative alle relazioni potenzialmente esistenti tra i nodi (e.g., <i>defined_by</i>, <i>related_to</i>). L'algoritmo sviluppato è sintetizzato in uno script Python che permette la trasformazione del modello STAMP, esportato in formato XML, in una tabella in formato XLSX contenente informazioni in merito al nodo sorgente, al nodo target, la loro relazione.</p>	Sapienza
OS2	WP2.1	<p><u>Esecuzione prove di laboratorio:</u> I test svolti in laboratorio hanno riguardato sistemi in cui l'acciaio è a contatto con miscele idrogeno/metano in percentuali</p>	UniMe

OS	WP	Attività	UO responsabile
		che vanno dal 5 al 15%. Per l'esecuzione delle prove, l'impianto è stato adattato per l'utilizzo di tali miscele. Le prove già realizzate con la miscela al 15% hanno consentito l'ottenimento dei trend del carico di rottura in funzione del tempo di trattamento del provino. Sono in fase di completamento le indagini morfologiche dei provini trattati con SEM e microscopia ottica.	
OS2	WP2.2	<u>Sviluppo dei modelli previsionali (as-is e to-be):</u> I test condotti in laboratorio nell'ambito del progetto consentono una migliore comprensione del meccanismo di deterioramento per il caso to be. L'analisi degli effetti sul materiale nel tempo, attraverso le curve sforzo-deformazione, sarà impiegata per derivare il variare della resistenza meccanica del materiale nel tempo. Tale studio è utile per la proposta di un modello previsionale preliminare che ingloberà vari parametri (pressione, rapporto idrogeno/metano, storico materiale). Il caso <i>as-is</i> acquisisce i risultati di precedenti sperimentazioni che verranno gestite per l'ottenimento del modello previsionale.	UniMe
OS2	WP2.3	<u>Integrazione dei modelli nei Knowledge Graphs:</u> I modelli previsionali sviluppati nel precedente WP forniscono i dati necessari per alimentare il Knowledge Graph. Infatti, i modelli previsionali consentono di sostituire al processo industriale controllato e il Knowledge Graph permette di valutare l'impatto dei cambiamenti sul processo in termini di efficacia della struttura di controllo, evidenziando, ove necessario, zone di particolare interesse da riadattare in ottica della transizione energetica.	Sapienza
OS3	WP3.1	<u>Analisi di Machine Learning sui Knowledge Graph (as-is e to-be):</u> Tale analisi è attualmente in corso. Quest'ultima prevede di affrontare la link prediction applicata ai grafi. Sono in corso di valutazione l'impiego di tecniche, quali: Logistic regression, Multilayer Perceptron, Random Forest.	Sapienza

OS	WP	Attività	UO responsabile
OS3	WP3.2	<u>Validazione del Knowledge Graph su direttiva Seveso (as-is):</u> La validazione del Knowledge Graph sulla direttiva Seveso nello scenario as-is è attualmente in corso.	UniMe
OS4	WP4.1	<u>Gestione finanziaria, amministrativa e scientifica:</u> Informazioni Sapienza: Sono stati impegnati due collaboratori e un assegnista (ca. 46000 €); le spese per missioni riguardano l'organizzazione del kick-off meeting, la partecipazione al convegno REA 2023, Safap 2023 (ca. 3500 €); le spese per attrezzature in affitto (ca. 4000 €). Informazioni UniME: Sono stati acquisiti i gas da impiegare per i test e i provini di acciaio per le prove di laboratorio (ca. 8000 €); sono impegnati un borsista e un assegnista di ricerca (ca. 44000 €); le spese per missioni riguardano la partecipazione al kick-off meeting, al convegno Safap 2023 e la registrazione a convegni (ca. 2500).	Sapienza
OS4	WP4.2	<u>Approvvigionamento materiali:</u> Sono stati acquisiti i gas (miscela idrogeno/metano) da impiegare per i test, e materiali di consumo per laboratorio (provini di acciaio per i test).	UniMe
OS4	WP4.3	<u>Disseminazione dei risultati:</u> Sono stati prodotti n. 4 articoli presentati o da presentare a conferenze nazionali e internazionali, riguardanti i principali risultati ottenuti in merito agli obiettivi specifici OS1 e OS2.	Sapienza

Figura 1: Gantt di progetto.

2 Modellazione del sistema socio-tecnico

L'obiettivo specifico 1 prevede la modellazione del sistema socio-tecnico, ovvero lo sviluppo di una mappatura funzionale della Direttiva Seveso che sintetizzi i principali agenti e le relazioni che intercorrono tra questi. In particolare, grazie allo studio della Direttiva Seveso, all'analisi documentale relativa a esempi di processi produttivi, alla conduzione di interviste a esperti (e.g., ispettori e manager aziendali), sono stati sviluppati dei modelli STAMP poi convertiti in Knowledge Graphs. I modelli STAMP permettono di mappare gli agenti e le loro relazioni nell'ambito delle operazioni coinvolte nei processi di ispezione prescritti dalla Direttiva Seveso III, mentre i Knowledge Graphs consentono di evidenziare i nodi e/o le relazioni critici, eventuali dati mancanti in vista del necessario adeguamento delle operazioni per la transizione energetica.

A tal fine, l'OS1 è stato condotto mediante i WP riportati in Tabella 2 e dettagliati di seguito. La Figura 2 riporta la metodologia seguita per ottenere i risultati dell'OS1, dove in verde sono evidenziati i principali risultati ottenuti.

Tabella 2: WP costituenti OS1 (unico OS concluso).

WP	Attività	UO responsabile	Durata
WP1.1	Analisi documentale e interviste	UniMe	12 mesi
WP1.2	Sviluppo dei modelli STAMP della Direttiva Seveso (<i>as-is</i> e <i>to-be</i>)	Sapienza	10 mesi
WP1.3	Conversione dei modelli STAMP in Knowledge Graph	Sapienza	9 mesi

Figura 2: Metodologia per OS1.

L'OS1 ha quindi come indicatori il completamento dei modelli STAMP della Direttiva Seveso e la loro conversione in Knowledge Graph. Lo standard di questo obiettivo è l'efficacia funzionale dei modelli STAMP e Knowledge Graph.

2.1 Analisi documentale e interviste

L'analisi documentale ha permesso di ottenere delle versioni preliminari sia del modello STAMP sia del Knowledge Graph, successivamente revisionate e validate mediante interviste e focus group con esperti.

2.1.1 Analisi documentale

Al fine di sviluppare la modellazione del sistema socio-tecnico relativo alla Direttiva Seveso (STAMP *as-is*) mediante il modello STAMP e il Knowledge Graph, sono stati analizzati i seguenti documenti:

- la direttiva europea denominata Seveso III (European Union, 2012) e il recepimento italiano D.Lgs. 105/2015 (Repubblica Italiana, 2015);
- norme tecniche relative al sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti, tra cui UNI 10617:2019 (UNI, 2019) e UNI 10616:2022 (UNI, 2022);

- documentazioni aziendali in merito agli aspetti organizzativi (e.g., organigrammi) e operativi (e.g., impianti e processi produttivi) di aziende del settore Seveso;
- ontologie esistenti basate su normative (e.g., ISO 15926-2:2003 (ISO, 2003)) oppure descritte in articoli scientifici (e.g., OntoCAPE (Marquardt et al., 2009)) rilevanti per attrezzature, impianti e aspetti legati all'ingegneria di processo.

La Direttiva Seveso III ha l'obiettivo di regolamentare il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. In particolare, la direttiva "stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta l'Unione" (European Union, 2012).

La norma UNI 10617:2019 specifica i requisiti essenziali per la predisposizione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento di un SGS finalizzato alla prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con l'utilizzo di sostanze pericolose, mentre la norma UNI 10616:2022 fornisce delle linee guida per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare un SGS coerentemente con quanto riportato nella norma UNI 10617:2019.

Le documentazioni aziendali di interesse per il progetto riguardano sia aspetti organizzativi (e.g., struttura organizzativa, organigramma e funzionigramma, politica in materia di sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti) sia aspetti operativi (e.g., processi produttivi con evidenza delle sostanze coinvolte, procedure per la conduzione e la manutenzione di impianti e/o apparecchiature, procedure per la gestione della sicurezza di parti di impianto).

I modelli ontologici riportati nell'elenco di cui sopra (ISO 15926-2:2003 e OntoCAPE) sono stati selezionati poiché relativi al campo di applicazione di interesse. Entrambe le ontologie definiscono, infatti, dei modelli atti a mappare la conoscenza nell'ambito della gestione della sicurezza, dettagliando, nel caso specifico di OntoCAPE, i processi dell'industria chimica.

2.1.2 Interviste e focus group

Il modello STAMP della Direttiva Seveso ottenuto attraverso l'analisi documentale è stato revisionato e validato grazie al coinvolgimento di esperti, quali ispettori e operatori di impianto. Si sono pertanto organizzati interviste e focus group volti a verificare la correttezza e la precisione dei diversi nodi e delle varie relazioni che intercorrono tra questi.

La revisione e la validazione del modello STAMP rappresentano delle fasi cruciali per la modellazione del sistema socio-tecnico: tali fasi consentono di integrare la conoscenza documentale con quella più operativa a disposizione di personale afferente a diverse istituzioni.

2.1.2.1 Organizzazione e conduzione delle interviste con esperti

Nei mesi di settembre e ottobre 2023, sono state organizzate delle interviste con n. 7 esperti in remoto. Tutte queste interviste sono state organizzate nel seguente modo:

1. breve presentazione del progetto RE-SET in termini di obiettivi e principali attività;

2. sintesi del modello STAMP e delle sue peculiarità, evidenziando la sua adozione per l'analisi dei processi di ispezione prescritti nella Direttiva Seveso;
3. linee guida per la conduzione dell'intervista;
4. descrizione maggiormente dettagliata degli attori (i.e., blocchi) del modello STAMP sviluppato, con le loro relazioni rappresentanti i loro obblighi così come evidenziati nella Direttiva (i.e., azioni di controllo e feedback);
5. proposta di suggerimenti e revisioni per ciascun attore da parte dell'esperto intervistato.

A fronte di ciascuna intervista, si è prodotto un rapporto dell'intervista che sintetizza i suggerimenti e le revisioni fornite da ciascun esperto, il modello STAMP discusso durante l'intervista, il modello STAMP finale ottenuto implementando i commenti degli esperti.

Le interviste condotte hanno avuto una durata complessiva di 835 minuti (circa 14 ore): i dettagli di queste sono riportati in Tabella 3. Queste interviste hanno permesso di revisionare tutti gli attori e tutte le interazioni mappate nella versione preliminare del modello STAMP, in termini sia di tipologia / contenuto dell'interazione sia di terminologia. Durante ogni intervista, è stata discussa una versione del modello STAMP già revisionata grazie ai suggerimenti e alle modifiche proposte nelle interviste precedenti.

Tabella 3: Dettagli delle interviste a esperti

Esperto intervistato	Data e orario delle interviste
Dott. Ing. Adalberto Sibilano	21/09/2023, dalle 14:30 alle 16:00 27/09/2023, dalle 16:00 alle 17:30
Dott. Valerio Galasso	26/09/2023, dalle 16:00 alle 17:30
Ing. Casto Di Girolamo	28/09/2023, dalle 16:00 alle 17:30 06/10/2023, dalle 15:00 alle 16:00
Ing. Romualdo Marrazzo	29/09/2023, dalle 15:00 alle 16:20 02/10/2023, dalle 12:30 alle 13:30
Ing. Antonino Muratore	04/10/2023, dalle 12:20 alle 13:40
Ing. Piergiacomo Cancelliere	05/10/2023, dalle 10:30 alle 11:30
Ing. Fabrizio Vazzana	06/10/2023, dalle 16:00 alle 17:15 12/10/2023, dalle 15:00 alle 16:00

Infine, un'ulteriore intervista con un singolo esperto è stata organizzata al fine di discutere gli obiettivi e le fasi critiche del progetto, congiuntamente a un confronto in merito all'adozione e all'applicazione della Direttiva Seveso in Italia e in Europa. Questa intervista ha avuto una durata di circa 1 ora.

Dopo la conclusione delle interviste, il team di progetto ha effettuato un'analisi critica dei diversi commenti proposti dagli intervistati.

2.1.2.2 Risultati delle interviste con esperti

Durante le diverse interviste, gli esperti hanno evidenziato la rilevanza del progetto e la necessità di focalizzarsi su una gestione efficace della comunicazione con tutti gli attori coinvolti (in particolar modo, con i delegati aziendali).

Inoltre, hanno suggerito modifiche e revisioni sia generali sia puntuali per il miglioramento del modello STAMP sviluppato nella versione preliminare dal team di progetto. Le revisioni puntuali hanno riguardato in particolare sia il ruolo e la rilevanza di alcuni attori, sia l'esistenza di specifiche interazioni che intercorrono tra coppie di agenti.

Infatti, gli esperti intervistati hanno evidenziato la rilevanza di alcuni agenti all'interno del sistema socio-tecnico analizzato, quali: l'Autorità Europea, gli Organismi tecnici di standardizzazione, la Commissione ispettiva post-incidentale, il RLS, il Medico competente, l'Ufficio tecnico e di produzione. Questi agenti hanno un ruolo fondamentale durante un'applicazione efficace della Direttiva Seveso. Al contrario, altri agenti precedentemente mappati sono stati eliminati (e.g., Coordinatore delle emergenze).

Le interazioni con esperti hanno permesso, inoltre, di chiarire l'esistenza di fondamentali interazioni tra gli agenti: e.g., (i) elementi chiave del SGS, quali l'organizzazione e la conduzione di *safety audits*, la formulazione e applicazione di indicatori di prestazione, (ii) la caratterizzazione precisa dell'iter relativo all'ispezione e al rapporto di sicurezza, (iii) le responsabilità in capo al Gestore e allo Staff della Sicurezza. Con riferimento alle interazioni, le revisioni hanno permesso sia di incrementare notevolmente il numero di azioni di controllo e feedback mappati in confronto alla versione preliminare del modello STAMP della Direttiva Seveso sia di definire precisamente l'oggetto dell'interazione. Talvolta, si è reso necessario modificare il rapporto di controllo tra agenti: e.g., relazioni tra Fornitori Appaltatori e Manutentore.

2.1.2.3 Organizzazione e conduzione dei focus group con esperti

A seguito delle interviste sopra descritte, sono stati organizzati tre focus group al fine di concludere il processo di validazione del modello STAMP della Direttiva Seveso. Tali focus group hanno avuto una durata complessiva di circa 5 ore: i dettagli dei focus group sono riportati in Tabella 4.

Tabella 4: Dettagli dei focus group

Data e orario	Partecipanti	Modalità
15/02/2024, dalle 13:00 alle 14:00	Dott.ssa Silvia Maria Ansaldi; Dott.ssa Patrizia Agnello; Dott.ssa Maria Rosaria Vallerotonda	Remoto
21/02/2024, dalle 09:30 alle 10:30	Dott.ssa Silvia Maria Ansaldi	Remoto
28/02/2024, dalle ore 14:00 alle ore 17:00	Dott.ssa Silvia Maria Ansaldi; Dott.ssa Patrizia Agnello; Dott.ssa Maria Rosaria Vallerotonda; Dott. Antonello Alvino; Dott.ssa Annalisa Pirone	Mista (Remoto e in Presenza)

Il primo focus group è stato organizzato nel seguente modo:

1. sintesi del modello STAMP e delle sue peculiarità, evidenziando la sua adozione per l'analisi dei processi di ispezione prescritti nella Direttiva Seveso;
2. sintesi del modello STAMP sviluppato e validato mediante il coinvolgimento di esperti;
3. proposta di suggerimenti e revisioni per ciascun attore da parte dei partecipanti.

I successivi focus group si sono focalizzati solamente sulla proposta di suggerimenti e revisioni da parte dei partecipanti.

A fronte di tutti i focus group, si è prodotto un rapporto che sintetizza i suggerimenti e le revisioni fornite dagli esperti coinvolti, il modello STAMP discusso durante i focus group, il modello STAMP finale ottenuto implementando i commenti degli esperti.

I focus group hanno permesso di revisionare tutti gli attori e tutte le interazioni mappate nella versione del modello STAMP validata dagli esperti durante le interviste. Le revisioni proposte durante i focus group hanno riguardato sia la tipologia / il contenuto dell'interazione sia la terminologia. Durante ogni focus group, è stata discussa una versione del modello STAMP già revisionata grazie ai suggerimenti e alle modifiche proposte nei focus group precedenti.

Dopo la conclusione dei focus group, il team di progetto ha effettuato un'analisi critica dei diversi commenti proposti dai partecipanti e ottenuto il modello STAMP finale della Direttiva Seveso.

2.1.2.4 Risultati dei focus group con esperti

Durante i focus group, gli esperti hanno suggerito modifiche e revisioni sia generali sia puntuali per il miglioramento del modello STAMP sviluppato nella versione preliminare dal team di progetto e validato mediante interviste agli esperti.

Le principali osservazioni emerse durante i focus group hanno riguardato il ruolo del Gestore e la necessità di modellare in modo maggiormente accurato gli agenti costituenti lo Staff della sicurezza. Infatti, il Gestore rappresenta il responsabile del Sistema di Gestione, mentre lo Staff della sicurezza identifica l'insieme di "Health, Safety, and Environment (HSE) Manager", "Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)", "Referente Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS)". La presenza di questi attori dipende dall'organizzazione della singola

azienda. È preferibile il termine “Referente Sistema di Gestione della Sicurezza” poiché si vuole evidenziare l’attore che implementa il SGS. Il RSPP costituisce l’elemento imprescindibile dello Staff della Sicurezza.

Questa precisazione ha consentito di revisionare anche le interazioni tra questi agenti e gli altri agenti modellizzati nella SCS. Per esempio, le azioni di controllo e i feedback prima esistenti con l’agente “Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS) / Health, Safety, and Environment (HSE) manager” vengono traslate all’agente “Staff della sicurezza”. L’agente “Medico competente” riceve azioni di controllo e fornisce feedback solo dall’agente “Gestore”. L’agente “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)” è stato invece eliminato.

2.1.2.5 Organizzazione e conduzione delle interviste con manager aziendali

Al fine di testare la modellazione del sistema socio-tecnico sviluppata in un caso di studio di interesse per il progetto e definire gli scenari di transizione energetica necessari per la modellazione del sistema *to-be*, è stata selezionata un’azienda del settore Seveso.

L’azienda oggetto del caso di studio per il progetto RE-SET è la centrale termoelettrica di A2A situata a San Filippo del Mela (Messina). Tale centrale appare un valido caso di studio. Infatti, dal 2011 l’impianto rientra nel campo di applicazione della Direttiva Seveso e, attualmente, sta pianificando l’aggiornamento dei processi produttivi al fine di promuovere la transizione energetica.

Il gruppo A2A è una società italiana che opera nel settore dell’energia, dell’ambiente, della rete elettrica e del gas in Italia. Gli impianti del gruppo A2A mirano allo sviluppo delle infrastrutture per la transizione ecologica e il monitoraggio delle emissioni, le cui tipologie sono suddivise secondo le fondamentali su cui si basa il piano strategico del gruppo: (i) la transizione energetica e (ii) l’economia circolare. A2A Energia è la società italiana che opera nel settore dell’energia, incaricata delle operazioni e della gestione per la generazione e la distribuzione di energia elettrica. Le principali attività di A2A Energia includono la produzione, la distribuzione, la trasmissione e la commercializzazione di energia elettrica e gas naturale all’interno dello stato italiano. La società gestisce quattro tipologie di impianti di produzione di energia, incluse quelle tradizionali (e.g., le centrali termoelettriche) e quelle rinnovabili (e.g., impianti idroelettrici, fotovoltaici, eolici). La centrale termoelettrica di San Filippo del Mela è composta da sei unità di generazione, di cui due dismesse, in cui la sostanza utilizzata per la generazione di energia è l’olio combustibile.

Al fine di sviluppare un’idonea modellazione del caso di studio, sono state organizzate delle interviste con manager aziendali e poi una serie di meeting tra i membri del partenariato per modellare i processi in esame. Tutte le interviste sono state condotte in remoto, come per la pianificazione dettagliata in Tabella 5.

Tabella 5: Dettagli delle principali riunioni per lo sviluppo del caso di studio.

Data e orario	Partecipanti
30/11/2023, dalle 10:00 alle 11:00	Sapienza, UniMe
05/12/2023, dalle 10:00 alle 11:00	Sapienza, UniMe
24/01/2024, dalle 15:00 alle 16:00	Sapienza, UniMe
02/02/2024, dalle 11:30 alle 13:00	Sapienza, UniMe
12/03/2024, dalle 11:30 alle 13:00	Sapienza, UniMe, Azienda
19/03/2024, dalle 11:30 alle 12:30	Sapienza, UniMe
25/03/2024, dalle 14:30 alle 15:30	Sapienza, UniMe

Le prime interviste sono state organizzate nel seguente modo:

1. breve presentazione del progetto RE-SET in termini di obiettivi e principali attività;
2. rilevanza del coinvolgimento e del contributo di un'azienda del settore Seveso all'interno del progetto;
3. presentazione del modello STAMP sviluppato e breve descrizione dei principali attori e relazioni tra essi;
4. presentazione dell'azienda e della struttura organizzativa, degli impianti e dei processi produttivi.

A seguito di queste prime interviste, gli incontri successivi hanno avuto l'obiettivo di sviluppare e revisionare il modello STAMP dedicato al caso di studio. Per tale ragione, durante ogni intervista, è stata discussa una versione del modello STAMP già revisionata grazie ai suggerimenti e alle modifiche proposte nelle interviste precedenti.

2.1.2.6 Risultati delle interviste con manager aziendali

Durante le interviste, i manager aziendali hanno fornito i dettagli dei componenti e del funzionamento dell'impianto, esplicitando la parte di processo produttivo rientrante nel campo di applicazione della Direttiva Seveso. Infatti, ai fini Seveso, è fondamentale analizzare l'anello di controllo e la linea di sfogo, le valvole di intercettazione e di non ritorno, l'oleodotto, i serbatoi e la camera di combustione. All'interno di questi componenti fluisce l'olio combustibile, sostanza chiave del processo necessario per la produzione di energia elettrica. L'impiego di olio combustibile ha creato le condizioni per l'applicazione della Direttiva Seveso ed è attualmente oggetto dello scenario di transizione energetica voluto dall'azienda. Infatti, A2A sta valutando di sostituire l'olio combustibile con una miscela di idrogeno-metano.

Le interviste sono state anche l'occasione per condividere la struttura organizzativa della centrale termoelettrica, evidenziando i ruoli e le responsabilità delle figure chiave per un'efficace gestione del SGS. L'insieme di queste figure aziendali ha evidenziato la complessità del sistema organizzativo dell'azienda, caratterizzato da molteplici responsabili aventi ruoli ben definiti e in continua interazione con i diversi attori aziendali (e.g., Responsabile dell'impianto, Responsabile di manutenzione, Responsabile di esecuzione).

2.2 Sviluppo dei modelli STAMP della direttiva Seveso (as-is e to-be)

Questo paragrafo fornisce una descrizione teorica del modello STAMP e una sintesi della sua applicazione specifica al sistema socio-tecnico oggetto del progetto. Infine, si presentano i principali risultati ottenuti.

2.2.1 Il modello STAMP

Lo STAMP è un modello sistemico che permette la mappatura di sistemi socio-tecnici, ovvero sistemi caratterizzati da stretti legami e da interazioni multiple tra componenti tecniche, umane e organizzative (Shaban et al., 2022). Il modello STAMP consente di catturare la complessità di tali sistemi, evidenziando gli elementi del sistema controllato / analizzato (e.g., processo industriale), i controllori e le relazioni che intercorrono tra loro.

È un modello di causalità degli incidenti basato sulla teoria dei sistemi, che si concentra sia sulle operazioni del sistema sia sui processi di gestione relativi al sistema in esame (Leveson, 2011). In tale modello, la sicurezza è considerata come un risultato di un controllo continuo gestito da vari elementi del sistema socio-tecnico, considerato adattivo (Leveson, 2004). In STAMP, i sistemi sono costituiti da componenti interrelati che sono mantenuti in uno stato di equilibrio dinamico da loop di feedback di informazione e controllo (Leveson, 2004). In tale contesto, gli incidenti derivano dalle interazioni all'interno del sistema, piuttosto che dal guasto di singoli componenti: l'applicazione di STAMP consente di identificare e mitigare i pericoli del sistema concentrandosi sulle relazioni e sulle dipendenze tra i componenti del sistema. L'elemento di base di un modello STAMP è la Safety Control Structure, cioè una rappresentazione schematica che mappa tutte le interazioni tra i vari componenti del sistema. In una prima fase, l'applicazione di STAMP richiede l'identificazione di tutti i pericoli del sistema e, di conseguenza, dei vincoli di sicurezza che ne derivano. Dopo aver individuato i vincoli di sicurezza, è possibile costruire la struttura gerarchica SCS che impone gli stessi vincoli al sistema, garantendone così la sicurezza. Per sviluppare la SCS, il primo passo consiste nel selezionare tutte le variabili che devono essere rilevate da sensori (siano essi tecnologici o umani, organizzativi) dedicati. Queste variabili misurate vengono poi trasmesse al controllore come feedback. Il controllore analizza il feedback per generare le effettive variabili controllate. Queste ultime vengono poi inviate agli attuatori, che le azionano nel processo controllato come azioni di controllo. Tra i diversi livelli gerarchici della SCS, uno scambio graficamente indicato con una freccia verso il basso fornisce le informazioni necessarie per imporre vincoli di sicurezza al livello sottostante, mentre uno scambio rappresentato con una freccia verso l'alto fornisce un feedback sull'efficacia dei vincoli soddisfatti. Una possibile rappresentazione grafica della SCS con evidenza di diversi controllori, azioni di controllo e feedback è mostrata in Figura 3.

Figura 3: SCS generica con controllore umano, controllore automatico, processo controllato (Leveson, 2004).

2.2.2 Il modello STAMP della Direttiva Seveso (as-is)

Il modello STAMP della Direttiva Seveso consente di mappare l'insieme di attori coinvolti, gli obblighi, i ruoli e le responsabilità definite nella Direttiva in una SCS. In altri termini, consente di creare una mappatura funzionale della Direttiva Seveso III e delle operazioni coinvolte nei processi di ispezione prescritti, evidenziando i diversi agenti coinvolti e le relazioni di controllo e feedback che intercorrono tra loro. Si precisa che un'ispezione rappresenta "tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dalla presente direttiva da parte degli stabilimenti" (European Union, 2012).

La SCS di Figura 4 fornisce un riferimento generale della Direttiva per la realizzazione di un SGS, la stesura della documentazione, la gestione delle informazioni, delle comunicazioni e delle azioni correttive volte a prevenire gli incidenti per tutte le organizzazioni che rientrano negli adempimenti della Direttiva. In tal senso, questo modello è generale poiché può essere applicabile ad ogni tipo di organizzazione che utilizza sostanze pericolose, indipendentemente dai processi industriali e produttivi coinvolti. Nei seguenti paragrafi, viene fornita una

descrizione maggiormente dettagliata degli attori (i.e., blocchi) della SCS, con le loro relazioni rappresentanti i loro obblighi così come evidenziati nella Direttiva.

Figura 4: Modello STAMP della Direttiva Seveso (as-is).

Il modello STAMP sviluppato ha due principali finalità: (i) sintetizzare la Direttiva europea in merito al controllo dei pericoli di incidente rilevante (i.e., Direttiva 2012/18/EU (European Union, 2012)) e il relativo riferimento legislativo italiano (i.e., D.Lgs. 105/2015 (Repubblica Italiana, 2015)), e (ii) intercettare le prassi usuali legate all'adozione e all'applicazione di tali riferimenti e allo sviluppo del relativo SGS.

Nella SCS della Direttiva Seveso è possibile identificare i tre seguenti gruppi di agenti:

- l'Autorità europea.
- l'insieme di autorità legislative / regolamentari e organismi tecnici, tra cui: Autorità legislative e regolamentari, Organismi tecnici di standardizzazione, Autorità competenti e Organismi tecnici (i.e., Commissione ispettiva post-incidentale, Commissione ispettiva, Commissione istruttoria RdS);
- l'insieme degli attori che costituiscono il livello operativo di un qualsiasi stabilimento industriale, quali: Gestore, Staff della sicurezza (i.e., HSE Manager, RSPP, Referente SGS), Ufficio IFA, Ufficio tecnico e produzione, RLS, Ufficio manutenzione, Medico competente, Fornitori Appaltatori, Squadra di emergenza (i.e., Manutentore, Operatore).

Tra questi agenti, possono essere identificate delle relazioni che afferiscono a quattro principali gruppi di processi, quali:

1. modifiche allo stabilimento o all'installazione e analisi dei rapporti di sicurezza;
2. analisi post-incidentale;
3. ispezioni routinarie degli stabilimenti;
4. valutazione della pericolosità delle sostanze.

Il Gestore è una figura chiave all'interno di questi processi e rappresenta "qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto oppure, ove la normativa nazionale lo preveda, a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso" (European Union, 2012).

Si precisa che le relazioni che coinvolgono agenti esterni non sono state modellizzate all'interno della SCS riportata in Figura 4.

Al vertice del modello STAMP si trovano quindi l'Autorità Europea, le Autorità legislative e regolamentari (e.g., Ministeri), gli Organismi tecnici di standardizzazione (e.g., CEN, CENELEC, UNI), le Autorità competenti (e.g., CTR, Regioni, Vigili del Fuoco, ISPRA, MASE), gli Organismi tecnici (i.e., Commissione ispettiva post-incidentale, Commissione ispettiva, Commissione istruttoria RdS). Le Autorità legislative e regolamentari di ciascun stato membro ricevono le direttive e i regolamenti dall'Autorità europea e le traducono in decreti legislativi e norme cogenti, da trasmettere alle Autorità competenti. A loro volta, le Autorità competenti forniscono all'Autorità europea la documentazione di eventuali incidenti, i contributi *mutual*

joint visit e il *technical working group*. Questi forniscono degli elementi utili sull'attuazione della Direttiva a livello di stato europeo e su come effettuare le ispezioni del SGS. I contributi *mutual joint visit* (i.e., workshop, simulazioni, pubblicazioni) includono le varie iniziative intraprese, gli strumenti e i documenti sviluppati per migliorare la gestione in ambito Seveso. Le Autorità competenti si interfacciano anche con gli Organismi tecnici. In particolare, si interfacciano con la Commissione ispettiva post-incidentale (e.g., forniscono il Decreto ispettivo post-incidentale per designare i membri della Commissione ispettiva post-incidentale e questo rappresenta un mandato ispettivo), con la Commissione ispettiva (e.g., richiedono la disponibilità per l'incarico e forniscono il Decreto ispettivo), con la Commissione istruttoria RdS (e.g., avviano l'istruttoria e monitorano l'attività).

Le Autorità competenti si relazionano anche direttamente con il Gestore dello stabilimento: tali autorità organizzano un sistema di ispezioni (effettuate dalla Commissione ispettiva), che sono adeguate alla tipologia di stabilimento e sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti. Tutti gli stabilimenti sono oggetto di un piano d'ispezione a livello nazionale, regionale o locale. Ogni piano d'ispezione contiene i seguenti elementi: (i) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza, (ii) la zona geografica coperta dal piano d'ispezione, (iii) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano, (iv) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino, (v) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante, (vi) le procedure per le ispezioni ordinarie, (vii) le procedure per le ispezioni straordinarie, (viii) le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione. La programmazione annuale delle ispezioni si basa su una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante per le varie tipologie di stabilimenti, che tiene conto dei seguenti criteri:

- pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- risultanze delle ispezioni precedenti;
- segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
- concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

La Commissione ispettiva ha il compito di valutare e ispezionare tutta la documentazione fornita dal Gestore al fine di identificare eventuali discostamenti dalla Direttiva e fornire azioni correttive da apportare ai fini della prevenzione di incidenti rilevanti. Il feedback fornito dal

Gestore alla Commissione ispettiva denominato “Documentazione SGS *e stato stabilimento” comprende tutti i documenti significativi per lo svolgimento dell’ispezione, ovvero:

- i documenti che descrivono e sostanziano il sistema di gestione della sicurezza PIR;
- i rapporti finali di eventuali precedenti ispezioni;
- i documenti inerenti le azioni intraprese a seguito delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni impartite in precedenti ispezioni;
- il rapporto di sicurezza, o un suo stralcio significativo, per gli stabilimenti di soglia superiore, ovvero la documentazione relativa alla valutazione dei rischi di incidente rilevante per gli stabilimenti di soglia inferiore;
- gli atti conclusivi dell’istruttoria tecnica sul Rapporto di sicurezza o la documentazione attestante lo stato di avanzamento;
- i documenti inerenti le azioni intraprese a seguito della conclusione dell’istruttoria, compresi i cronoprogrammi attuativi delle eventuali prescrizioni formulate;
- il Piano di Emergenza Interno;
- il Piano di Emergenza Esterno, o un suo stralcio significativo;
- una tabella riepilogativa sulla movimentazione delle sostanze pericolose, in entrata ed uscita dallo stabilimento;
- le schede dell’analisi dell’esperienza operativa;
- la lista di riscontro per le ispezioni SGS-PIR;
- la tabella di riepilogo “Eventi incidentali - misure adottate”.

In altri termini, la documentazione SGS si riferisce al manuale del SGS e i suoi allegati, la documentazione precisata nella Direttiva Seveso, ulteriori documenti richiesti durante l’ispezione e che a priori non sono noti.

La Commissione istruttoria RdS richiede l’integrazione della documentazione al Gestore e ottiene come feedback la documentazione integrativa. Dopo ogni ispezione, le Autorità competenti comunicano al Gestore le conclusioni dell’ispezione e tutte le misure da attuare e si accertano che il Gestore adotti tali misure entro un periodo di tempo ragionevole.

All’interno di queste relazioni, il Gestore trasmette alle Autorità competenti anche le informazioni in merito all’eventuale accadimento di un incidente rilevante: a seguito di questo, la Commissione ispettiva post-incidentale si interfaccia con il Gestore per raccogliere tutta la documentazione dell’incidente ed effettuare il sopralluogo post-incidentale. A sua volta, la Commissione ispettiva post-incidentale informa le Autorità competenti attraverso una relazione finale e la compilazione del modello eMARS.

Il Gestore trasmette, inoltre, la notifica alle Autorità competenti contenente diversi dettagli dello stabilimento: e.g., nome e/o ragione sociale del Gestore, informazioni necessarie per identificare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze pericolose interessate o che possono essere presenti, la quantità e lo stato fisico di tali sostanze, l’attività in corso o prevista. Il Gestore è tenuto a informare anticipatamente le Autorità competenti se vi è (e.g.), una modifica di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe avere conseguenze

significative sul pericolo di incidenti rilevanti. Si ipotizza che nella notifica il Gestore ottemperi a tutte le prescrizioni, incluse quelle riguardanti il Piano di Emergenza Esterno. La notifica rappresenta un atto dovuto, come evidenziato nell'Allegato V della Direttiva Seveso.

Il Gestore di uno stabilimento di soglia superiore fornisce inoltre un rapporto di sicurezza al fine di dimostrare (e.g.): (i) di aver messo in atto una MAPP e un SGS per la sua applicazione, (ii) che sono stati individuati i pericoli di incidenti rilevanti e i possibili scenari di incidenti rilevanti e che sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, (iii) l'avvenuta predisposizione dei PEI. Il Gestore trasmette tempestivamente il rapporto di sicurezza aggiornato o le sue parti aggiornate alle Autorità competenti.

A livello operativo, il Gestore ha ulteriori obblighi, tra cui:

- la redazione in forma scritta e il controllo della corretta applicazione della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (i.e., MAPP). Tale politica è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del Gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti;
- l'identificazione e la valutazione dei rischi di incidenti rilevanti;
- la redazione del PEI, trasmesso poi a tutti gli attori che costituiscono il livello operativo di un qualsiasi stabilimento industriale;
- comunicazione delle modifiche dello stabilimento e delle sostanze;
- formulazione del piano IFA;
- definizione del programma delle esercitazioni, dei *safety audits* (interni) e degli indicatori di prestazione (si precisa che la definizione degli indicatori di prestazione è una delle parti maggiormente difficili del SGS).

Queste interazioni avvengono in particolar modo con lo Staff della sicurezza, che collabora alla stesura del documento di valutazione dei rischi, gestisce le richieste e l'attuazione dei cambiamenti nelle procedure, nei processi e nelle tecnologie, si occupa della comunicazione di tali cambiamenti e del loro monitoraggio per valutarne l'efficacia, registra e analizza gli eventi (quasi incidenti, incidenti e anomalie), trasmette l'esito delle esercitazioni, fornisce l'aggiornamento delle procedure e sulle modifiche (i.e., l'insieme degli aggiornamenti in merito ai cambiamenti, alle variazioni di procedure, all'analisi della fattibilità tecnica di tali modifiche), segnala non conformità del SGS, supporta la conduzione dei *safety audits*.

Lo Staff della sicurezza si interfaccia, inoltre, con l'Ufficio Informazione, Formazione e Addestramento (IFA) (e.g., comunicazione dei piani IFA), con l'Ufficio tecnico e produzione (e.g., richiesta di informazioni sulle attrezzature), con l'Ufficio manutenzione (e.g., definizione delle attività di manutenzione e richiesta interventi sui DS), con Fornitori e Appaltatori (e.g., richiesta di modifiche e revisioni a parti dell'impianto e attrezzature), con la Squadra di

emergenza, Manutentori e Operatori (e.g., richiesta di esercitazioni e comunicazione dei piani di emergenza).

A loro volta, questi attori hanno specifiche relazioni con altri attori. Per esempio, l'Ufficio Informazione, Formazione e Addestramento (IFA) si occupa di fornire corsi IFA adeguati tenendo traccia dei ruoli, delle responsabilità e delle competenze di ciascun lavoratore. Il programma IFA viene condiviso sia con Manutentori sia con Operatori. L'Ufficio manutenzione condivide il piano di manutenzione con i Manutentori e trasmette eventuali richieste di interventi sui DS. I Manutentori, a loro volta, segnalano eventuali non conformità delle attrezzature a Fornitori e Appaltatori. Si precisa che Fornitori e Appaltatori forniscono prodotti o servizi all'organizzazione, hanno il compito di garantire l'integrità e la qualità dei servizi e prodotti forniti: si interfacciano con e sono controllati dall'Ufficio manutenzione. Vi possono essere delle relazioni dirette tra Fornitori e Appaltatori e Manutentori: i Fornitori e Appaltatori forniscono il programma di lavoro, mentre il Manutentore trasmette delle segnalazioni delle non conformità delle attrezzature.

Ulteriori agenti fondamentali all'interno del modello STAMP sono il Medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). In particolare, il Medico competente effettua la sorveglianza sanitaria, riceve l'indagine ed esami medici (cartella clinica) dall'Operatore, fornisce la documentazione sanitaria al Gestore. Le attività del Medico competente soddisfano il controllo del Gestore che trasmette gli obiettivi per la prevenzione e protezione per la salute umana (art. 12 comma 1 del D.Lgs. 105/2015 (Repubblica Italiana, 2015)). L'RLS, invece, è consultato e rappresenta una funzione di collegamento tra la dirigenza aziendale e i lavoratori (il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Repubblica Italiana, 2008) esplicita i compiti di tale figura). Pertanto, è consultato per il piano di formazione, il PEI, il documento di politica di prevenzione di incidenti rilevanti, segnala quasi incidenti, incidenti e anomalie allo Staff della sicurezza. L'RLS rappresenta quindi tutti i lavoratori: raccoglie i pareri dalla Squadra di emergenza, dai Manutentori e dagli Operatori. Con Manutentore si intende la parte operativa della manutenzione, ovvero l'operatore che si occupa delle attività di manutenzione delle attrezzature all'interno dell'impianto. Con Operatore si intende la figura professionale che si occupa delle attività all'interno dell'impianto agendo sui processi e attrezzature. Sia il Manutentore sia l'Operatore segnalano eventuali non conformità delle attrezzature e/o del SGS (e.g., di natura procedurale e generale): questo evidenzia la parte proattiva dei reparti. I Manutentori e gli Operatori possono costituire la Squadra di emergenza, che effettua le esercitazioni relative a scenari di pericolo. Tali esercitazioni consentono di verificare il comportamento del sistema in caso di emergenza in termini di: (i) efficacia delle misure contenitive, (ii) tempi di risposta, (iii) comportamento dei lavoratori. Le esercitazioni sono tradizionalmente redatte sulla base dei *top event* individuati.

2.2.3 Il modello STAMP del caso di studio

Il modello STAMP del caso studio consente di mappare sia l'insieme di agenti (caratterizzati dai loro obblighi e ruoli) sia le loro interazioni all'interno di un impianto soggetto alla Direttiva Seveso. Il modello consente di creare una mappatura sistemica-funzionale delle attività operative nei processi di ispezione prescritti, evidenziando le azioni di controllo e i feedback che intercorrono tra le parti organizzative, tecniche, operative e i processi industriali analizzati. Come evidenziato nei paragrafi 2.1.2.5 e 2.1.2.6, la centrale termoelettrica del gruppo A2A situata a San Filippo del Mela è stata selezionata come caso di studio ai fini del progetto. La Figura 5 rappresenta il modello STAMP di tale caso di studio. Tale figura consente di: (i) mappare tutte le interazioni tra gli agenti rilevanti, siano essi figure organizzative o elementi di impianto, (ii) identificare le attività necessarie per l'adozione efficace del SGS a fini Seveso.

Figura 5. Modello STAMP dell'impianto A2A (as-is).

Nella SCS di Figura 5 è possibile identificare quattro gruppi di agenti.

1. Agenti responsabili della gestione complessiva delle operazioni e della sicurezza all'interno dell'impianto: Datore di lavoro e Responsabile dell'impianto.
2. Agenti che supportano il Responsabile dell'impianto nelle sue mansioni o sono agenti delegati dal Responsabile dell'impianto per specifiche mansioni: Medici competenti, RSPP, Responsabile di manutenzione, Responsabile di esecuzione, Responsabile di conduzione, Ambiente, Salute e Sicurezza, Gruppo di Pianificazione, Preposto alle Prove, Preposto ai Lavori, Autorizzato terzo.
3. Agenti con specifiche mansioni di natura gestionale o operativa: Responsabile di manutenzione area meccanica-civile, Assistente/Specialista di manutenzione area meccanico-civile, Operatore/Addetto di manutenzione meccanico-civile, Responsabile di manutenzione area elettro-strumentale, Assistente/Specialista di manutenzione area elettro-strumentale, Operatore/Addetto di manutenzione elettro-strumentale, Assistente/Specialista di Esercizio, Operatore/Addetto di esercizio (responsabile dell'esecuzione), Personale della Sala di controllo, Gestore del contratto, Rappresentante del Terzo, Rappresentante dell'Impresa, Preposto ai Lavori dell'Unità Costruttrice, Preposto alle Prove dell'Unità Costruttrice, ASPP.
4. Parti di impianto di interesse ai fini Seveso: Anello di controllo & Linea di sfogo (sistema di riscaldamento), Valvola intercettazione (manuale o motorizzata), Valvola di non ritorno (doppia / sistema di sicurezza), Oleodotto (composta da Tubazione Oleodotto – Serbatoio 1, Tubazione Oleodotto – Serbatoio 2, Tubazione Oleodotto – Serbatoio 3), Serbatoio 1 (composto da Anello di raffreddamento, Tetto galleggiante, Bacino di contenimento, Valvola intercettazione, Tubazione), Serbatoio 2 (composto da Anello di raffreddamento, Tetto galleggiante, Bacino di contenimento, Valvola intercettazione, Tubazione), Serbatoio 3 (composto da Anello di raffreddamento, Tetto galleggiante, Bacino di contenimento, Valvola intercettazione, Tubazione), Camera di combustione (composta da Tubazione serbatoio 1, Tubazione serbatoio 2, Tubazione serbatoio 3).

Il Datore di lavoro e il Responsabile dell'impianto devono supervisionare il personale dell'impianto, garantire la loro salute e sicurezza, assicurare efficienti ed efficaci performance dei processi industriali. Essi gestiscono le normali attività di esercizio e quelle di manutenzione dell'impianto, coordinando le diverse tipologie di risorse e le relazioni tra l'impianto e aziende esterne e terze. Contribuiscono, inoltre, alla definizione e all'implementazione di politiche aziendali per la gestione complessiva della centrale.

All'interno del secondo gruppo di agenti, vi sono attori fondamentali per un'ideale adozione della Direttiva Seveso. L'RSPP, l'ASPP e l'ufficio legato all'Ambiente, Salute e Sicurezza presidiano e gestiscono le tematiche di qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro. Tra le loro attività rientrano la gestione fisica e amministrativa dei rifiuti e dei relativi contratti, lo sviluppo e l'esecuzione delle attività legate alla sicurezza, all'ambiente e alla qualità

dell'impianto, la gestione e la conformità del SGI e del SGS, la gestione delle autorizzazioni dell'impianto, la diffusione e il controllo della normativa, l'aggiornamento del Documento di Valutazione e Analisi dei Rischi, la reportistica ambientale, la gestione logistica dei rifiuti. Inoltre, collaborano alla redazione di procedure e alla supervisione delle aziende esterne per la gestione degli aspetti indiretti, assicurando la sicurezza e il rispetto delle normative ambientali e di sicurezza sul lavoro.

I Medici competenti si occupano della sorveglianza sanitaria di tutti i dipendenti dell'impianto, la valutazione dell'efficacia e dell'idoneità dei DPI di sito, l'analisi e l'aggiornamento delle schede di rischio sanitario.

Il Responsabile della manutenzione e la sua squadra si occupano di garantire il mantenimento ottimale degli impianti dal punto di vista produttivo dell'efficienza. Le attività principali includono il rispetto dei coefficienti di disponibilità e affidabilità concordati con i dirigenti, la proposta di modifiche migliorative e l'esecuzione delle attività stabilite. Inoltre, si occupano della programmazione delle attività di manutenzione, del coordinamento dei reparti operativi, della definizione delle specifiche tecniche per l'acquisizione di prestazioni esterne e dell'ottimizzazione dei programmi annuali delle fermate di impianto. In collaborazione con altre figure aziendali, aggiornano il Piano di Manutenzione e presidiano la gestione del magazzino dei materiali e ricambi dell'impianto. Sono responsabili della formazione e dell'aggiornamento del personale volto alla manutenzione degli impianti e della corretta esecuzione tecnica degli interventi manutentivi.

Il Responsabile di esecuzione e la sua squadra sono responsabili dell'esercizio dell'impianto, garantiscono il rispetto delle normative di legge in materia di salute, sicurezza e ambiente, assicurano l'efficacia dei programmi di produzione. Tra le loro attività vi sono la pianificazione delle prove e delle verifiche delle principali apparecchiature dell'impianto con particolare attenzione alla sicurezza e all'affidabilità, l'esecuzione delle attività stabilite, la gestione delle attività del laboratorio chimico e della logistica dei combustibili. Gestiscono le risorse tecniche e operative, ottimizzandone l'utilizzo e coordinando il piano dei turni di lavoro del personale. Verificano l'applicazione delle regole del Codice di Rete e gestiscono la conduzione sicura degli impianti di produzione, garantendo il rispetto delle condizioni contrattuali e di legge. Supervisionano la gestione funzionale dei componenti e dei sistemi degli impianti, pianificano le prove e le verifiche delle apparecchiature, redigono procedure e istruzioni operative e gestiscono le forniture di materiali per l'esercizio.

Il processo industriale oggetto del caso di studio si compone di diverse parti di impianto, come riportato in Figura 5. Tale processo ha avvio quando l'olio combustibile viene consegnato alla centrale. Una volta giunto alla centrale, l'olio combustibile viene trasportato attraverso l'oleodotto della centrale e scaricato nei tre serbatoi di stoccaggio (ogni serbatoio al suo interno ha dei sistemi di sicurezza che ne garantiscono la sicurezza e l'efficacia). Questo processo viene gestito e monitorato attraverso tre sistemi di sicurezza, di fondamentale importanza ai fini Seveso:

- il sistema di riscaldamento che permette di controllare la temperatura e la viscosità dell'olio combustibile nell'oleodotto;
- il sistema di sicurezza composto da una doppia valvola di non ritorno che evita la ricircolazione dell'olio combustibile nell'oleodotto;
- la valvola di intercettazione che regola la pressione e il flusso di uscita dall'oleodotto.

Successivamente, l'olio combustibile viene movimentato dai serbatoi di stoccaggio attraverso tubazioni fino alla camera di combustione. Nella camera di combustione, l'olio combustibile viene inserito in modo controllato e miscelato con aria compressa per avviare il processo che consente la combustione controllata dell'olio combustibile per aumentare la temperatura della caldaia. Il calore generato dalla combustione riscalda l'acqua all'interno delle pareti della caldaia, trasformandola in vapore ad alta pressione. Questo vapore viene quindi indirizzato attraverso tubazioni verso le turbine, dove la sua energia cinetica viene convertita in energia meccanica. Le turbine si collegano a un generatore elettrico, che trasforma l'energia meccanica in energia elettrica, in seguito distribuita e commercializzata.

Future interazioni con manager aziendali potrebbero stimolare ulteriori miglioramenti del modello STAMP del caso di studio di progetto.

2.2.4 Il modello STAMP della Direttiva Seveso (*to-be*)

Il caso di studio oggetto del progetto ha rappresentato un elemento chiave per sviluppare il modello STAMP *to-be* della Direttiva Seveso. Infatti, il modello STAMP *to-be* consente di mappare le interazioni tra gli agenti dell'impianto e gli elementi dei processi industriali in uno scenario di transizione energetica.

Lo scenario di transizione energetica considerato ai fini del progetto ha previsto la sostituzione dell'olio combustibile con miscela di idrogeno-metano. In tale contesto, il processo descritto nel paragrafo 2.2.3 viene modificato al fine di garantire il corretto funzionamento della centrale termoelettrica a seguito dell'adozione della miscela di idrogeno-metano per promuovere la transizione energetica. Pertanto, il processo industriale nel caso *to-be* è costituito dai seguenti elementi: Valvola intercettazione (manuale o motorizzata), Gasdotto (composto da Tubazione 1, Tubazione 2, Tubazione 3), Camera di combustione (composta da Tubazione 1, Tubazione 2, Tubazione 3). In Figura 6 si osserva come l'oleodotto venga sostituito da un gasdotto che permetta la movimentazione della miscela idrogeno-metano. È possibile notare come i serbatoi vengano eliminati dall'impianto poiché vi è una comunicazione diretta tra il gasdotto e la camera di combustione.

La SCS risultante del modello STAMP del caso di studio e, quindi, della Direttiva Seveso *to-be* è riportata in Figura 6.

Figura 6. Modello STAMP dell'impianto A2A per la transizione energetica (to-be).

Il processo ha avvio con la miscelazione di idrogeno e metano (si noti che la miscela non è stoccata nei serbatoi). Dopo aver raggiunto la composizione desiderata della miscela, la miscela viene trasportata attraverso il gasdotto gestito dalla valvola di intercettazione che regola la pressione e il flusso di uscita dal gasdotto. Successivamente, la miscela viene scaricata alla camera di combustione.

A partire dalla camera di combustione, il processo non subisce modifiche sostanziali rispetto a quanto descritto nel paragrafo 2.2.3.

Future interazioni con manager aziendali potrebbero stimolare ulteriori miglioramenti del modello STAMP della Direttiva Seveso (to-be).

2.3 Conversione dei modelli STAMP in Knowledge Graphs

L'approccio metodologico di RE-SET prevede l'utilizzo di moderni strumenti di Intelligenza Artificiale per l'analisi dei processi Seveso negli scenari di funzionamento *as-is* e *to-be*. Infatti,

la grande mole di informazioni raccolte attraverso le interviste e i focus group con esperti e manager aziendali, e successivamente mappate nel modello STAMP, sarebbero di difficile interpretazione da parte di un analista umano, suggerendo l'utilizzo di tecniche automatizzate per gestire questa conoscenza. Lo scopo è quindi quello di definire uno strumento in grado di contenere questa grande mole di informazioni e che permetta di navigare questa conoscenza a scopo sia descrittivo sia proattivo.

2.3.1 Grafi di conoscenza

Lo strumento metodologico impiegato per effettuare tali analisi è, come definito nei paragrafi precedenti, il Knowledge Graph o grafo di conoscenza. Questo permette di organizzare le informazioni in un formato grafico al fine di evidenziare le relazioni che intercorrono tra loro. I grafi della conoscenza possono essere utilizzati per modellare sistemi complessi e per costruire sistemi intelligenti in grado di analizzare grandi quantità di dati. Si riportano di seguito alcune nozioni fondamentali sulla definizione di grafo e successivamente di grafo di conoscenza.

Un grafo è una struttura matematica composta da nodi (o vertici) e archi che li collegano. Formalmente si può definire un grafo G come:

$$G(V, E)$$

dove V (*vertices*) è l'insieme degli N nodi appartenenti al grafo G e E (*edges*) è l'insieme degli M archi che connettono tali nodi. La differenza principale tra un semplice grafo e un grafo di conoscenza risiede nel fatto che il secondo estende la rappresentazione a grafo inserendola in un contesto ben definito. Gli insiemi V e E non rappresenteranno quindi semplicemente dei vertici e degli archi del grafo, ma conterranno al loro interno delle informazioni ulteriori, codificate attraverso un modello ontologico. Nello specifico, si può generalizzare la definizione dell' n -esimo elemento dell'insieme V come:

$$V_n = (L_n^v, p_{in}^v) \quad 0 \leq i \leq I$$

dove L_n^v rappresenta l'etichetta assegnata all' n -esimo vertice in V e p_{in}^v rappresenta l' i -esima proprietà (o attributo) assegnata all' n -esimo vertice in V . In maniera simile, si può generalizzare la definizione dell' m -esimo elemento dell'insieme E come:

$$E_m = (V_m', V_m'', L_m^e, p_{jm}^e) \quad 0 \leq j \leq J$$

dove V_m' e V_m'' rappresentano rispettivamente i vertici da cui l' m -esimo arco inizia e finisce, L_m^e rappresenta l'etichetta assegnata all' m -esimo arco in E e p_{jm}^e rappresenta la j -esima proprietà (o attributo) assegnata all' m -esimo arco in E .

In accordo con quanto sopra esplicitato, un modello ontologico permette di definire a priori le “dimensioni” che caratterizzano gli elementi del grafo. Nello specifico, vi è necessità di definire le possibili etichette di nodi e relazioni (L_n^v e L_m^e), le possibili connessioni tra i nodi identificati (V_m' e V_m''), ed eventuali proprietà (o attributi) degli elementi del grafo (p_i^v e p_j^e).

Il primo passo necessario per la costruzione del Knowledge Graph di progetto è, quindi, quello di definire un modello ontologico atto a includere al suo interno tutte le informazioni funzionali alle analisi degli scenari *as-is* e *to-be* del modello STAMP sviluppato. A un livello di dettaglio ulteriore, la definizione di un'ontologia potrà permettere non solo di rappresentare il modello STAMP come un grafo, ma lo contestualizza nel campo di applicazione di interesse.

2.3.2 Ontologia per la conversione del modello STAMP

Al fine di rappresentare un modello STAMP come grafo di conoscenza, è stato sviluppato un modello ontologico *ad hoc* per definire propriamente le etichette di nodi e relazioni in modo tale da trasferire tutte le informazioni contenute all'interno del modello STAMP nel grafo di conoscenza. Infatti, se un grafo della conoscenza consente una rappresentazione strutturata della conoscenza, un modello ontologico fornisce una specifica formale dei concetti e delle relazioni che compongono il grafo della conoscenza stesso. Di conseguenza, un'ontologia definisce un insieme di categorie, proprietà e relazioni che descrivono le entità e i concetti in un dominio di interesse.

Sulla base del modello STAMP, si propone un modello ontologico atto a “tradurre” le informazioni contenute in una SCS in un grafo della conoscenza. L'ontologia proposta si estende solo sulle etichette dei nodi del grafo e delle relazioni tra loro, ulteriori dettagli sulle specifiche proprietà di ogni etichetta possono essere personalizzate poiché dipendenti dalla tipologia di analisi da condurre sul grafo. Gli elementi e le loro interazioni presenti nel modello STAMP diventano le entità nel grafo.

Una rappresentazione dell'ontologia proposta è riportata in Figura 7. Si noti che le etichette delle categorie sono indicate in corsivo maiuscolo, mentre le etichette delle relazioni in corsivo minuscolo. Una spiegazione più approfondita sul modello ontologico proposto è riportata nel paragrafo successivo.

Figura 7. Schematizzazione del modello ontologico proposto per la conversione del modello STAMP in Knowledge Graph.

Tutte le informazioni relative a un elemento del processo controllato sono contrassegnate con l'etichetta *CONTROLLED PROCESS*. L'etichetta *CONTROLLED PROCESS* riporta al suo interno tutti i dati caratteristici dell'elemento così etichettato. Una parte di questi dati, ossia quelli "accessibili" ai fini del controllo di processo, saranno etichettati come *FEEDBACK*. Un nodo *FEEDBACK* contiene i dati relativi a una dimensione del processo controllato. Di conseguenza, in ottica di struttura di controllo, un nodo con etichetta *CONTROLLED PROCESS* è definito da (*defined_by*) un nodo con etichetta *FEEDBACK*. Un feedback può essere trasferito all'entità che controlla il processo tramite un elemento convertitore, i.e., un sensore. Quest'ultimo è etichettato con l'etichetta *SENSOR*, ed è anch'esso definito da (*defined_by*) un *FEEDBACK*. L'etichetta *SENSOR* non si riferisce ai valori dei dati che gli elementi ricevono o generano, ma all'elemento stesso e, eventualmente, ai suoi parametri caratteristici. La presenza di elementi del sistema che modificano in qualche modo il feedback permette quindi una possibile corrispondenza tra diversi nodi con etichetta *FEEDBACK* che, in realtà, rappresentano la stessa informazione, ma in forme diverse (i.e., valore reale, valore raccolto dal sensore, valore trasferito dal sensore). Per questo motivo può esistere una relazione (*related_to*) tra i nodi *FEEDBACK*.

Le informazioni relative a un elemento del sistema che controlla un processo controllato sono contrassegnate dall'etichetta *CONTROLLER*. I nodi etichettati come *CONTROLLER* hanno (*has*)

intrinsecamente un *MODEL* e un *ALGORITHM*. Queste due entità sfruttano i nodi *FEEDBACK* per: (i) aggiornare il modello del controller (un *MODEL* è costruito (*defined_by*) sulla base dei *FEEDBACK* raccolti) e (ii) processare l'algoritmo di controllo (un *ALGORITHM* è costruito (*defined_by*) sulla base dei *FEEDBACK* raccolti). In altre parole, i nodi con etichette *MODEL* e *ALGORITHM* contengono rispettivamente le informazioni riguardanti l'insieme di tutte le variabili che definiscono il modello del controller e le regole per combinare tali variabili in un'azione di controllo (identificata con etichetta *CONTROL ACTION*). Di conseguenza, sia i nodi *MODEL* sia quelli *ALGORITHM* sono definiti (*defined_by*) da uno o un insieme di nodi *FEEDBACK*, e un nodo *CONTROL ACTION* è definito da (*defined_by*) un nodo *ALGORITHM*. In maniera simile a un feedback, un nodo *CONTROL ACTION* contiene i dati relativi a un sottoinsieme di dimensioni del processo, che, in questa fase, dovranno essere modificate. Inoltre, questa modifica può essere trasferita attraverso degli attuatori, i.e., nodi con etichetta *ACTUATOR*. Questi ultimi sono equivalenti ai nodi *SENSOR*, con la differenza che sono definiti dai nodi *CONTROL ACTION* (e non *FEEDBACK*). Così come le relazioni con l'etichetta *related_to* vengono utilizzate per mappare le trasformazioni di feedback relativi a valori analoghi, allo stesso modo, esse mappano le trasformazioni delle azioni di controllo all'interno del sistema. Infine, una relazione aggiuntiva (*acts_on*) viene utilizzata per chiudere il ciclo e ricollegare un nodo *CONTROL ACTION* al nodo *CONTROLLED PROCESS* che modifica.

Si riportano in seguito alcune precisazioni rispetto al modello ontologico definito in Figura 7.

- Nella rappresentazione della SCS, un elemento di controllo può essere allo stesso tempo anche un processo controllato da un livello gerarchico superiore. Di conseguenza, le etichette *CONTROLLER* e *CONTROLLED PROCESS* devono condividere le stesse relazioni con tutte le entità definite (ad esempio, un nodo *CONTROL ACTION* può relazionarsi tramite una relazione con etichetta *acts_on* anche con un nodo *CONTROLLER*). Pertanto, alcuni nodi del grafo possono essere identificati da più etichette.
- Il modello ontologico presentato in Figura 7 promuove la definizione di un *CONTROLLER* come elemento connesso tramite una relazione *has* sia a un *MODEL* sia a un *ALGORITHM*. Si suppone, quindi, che non vi sia alcuna capacità del controllore di generare un'azione di controllo se non vi sono informazioni su ciò che il controllore conosce (*MODEL*) e su come utilizza tali informazioni (*ALGORITHM*). Di conseguenza, sia il modello del controllore sia il suo algoritmo di controllo devono essere specificati nella SCS e collegati attraverso (almeno) una freccia che rappresenta l'informazione che viene "trasferita internamente" dal modello all'algoritmo. Quest'ultimo dato è etichettato anch'esso come *FEEDBACK* e rappresenta il feedback del processo così come lo ha percepito il controllore.
- Nonostante il livello di dettaglio descritto, il modello ontologico consente di trascurare alcuni elementi se non rilevanti o non specificati nella SCS. Per esempio, la mancanza di un nodo *SENSOR* semplicemente rilassa il vincolo di un parametro di processo

perfettamente inaccessibile, che diventerebbe accessibile e perfettamente trasferibile al controllore. Oppure, la mancanza di un nodo *ACTUATOR* impone che l'azione di controllo voluta dal controllore venga perfettamente trasferita al processo controllato (relazione tratteggiata tra nodi con etichetta *CONTROL ACTION* e *CONTROLLER*).

Riassumendo, sono state definite le seguenti otto diverse etichette di nodi:

- *CONTROLLED PROCESS*;
- *CONTROLLER*;
- *SENSOR*;
- *ACTUATOR*;
- *MODEL*;
- *ALGORITHM*;
- *FEEDBACK*;
- *CONTROL ACTION*;

e le seguenti quattro etichette di relazioni:

- *defined_by*;
- *has*;
- *related_to*;
- *acts_on*.

2.3.3 Algoritmo per la conversione del modello STAMP

Per trasformare il modello STAMP in un grafo della conoscenza è necessario creare una tabella che descriva le triple del grafo (i.e., generare dati RDF). La tabella dovrà contenere informazioni riguardo: (i) il nodo sorgente, la sua etichetta e i suoi attributi, (ii) il nodo target, la sua etichetta e i suoi attributi, e (iii) la relazione esistente tra il nodo sorgente e il nodo target, con la sua etichetta e i suoi attributi. Per semplificare questo processo, il team di progetto ha sviluppato uno script Python che permette la trasformazione del modello STAMP, esportato in formato XML, in una tabella in formato XLSX contenente le informazioni descritte sopra. Lo script è basato su un algoritmo di elaborazione dati e accoglie in input i dati del modello STAMP per riorganizzarli in modo tale da generare automaticamente una tabella avente i seguenti campi:

- *SourceNode_Label*, contenente l'etichetta del nodo sorgente, così come definita nell'ontologia precedentemente descritta;
- *SourceNode_Value*, contenente il termine, così come definito nel modello STAMP, a cui è stata assegnata l'etichetta *SourceNode_Label*;
- *Relationship_Label*, contenente l'etichetta della relazione che collega il nodo sorgente al nodo target, così come definita nell'ontologia precedentemente descritta;
- *TargetNode_Label*, contenente l'etichetta del nodo target, così come definita nell'ontologia precedentemente descritta;

- TargetNode_Value, contenente il termine, così come definito nel modello STAMP, a cui è stata assegnato l'etichetta TargetNode_Label.

Nelle righe successive si descrivono brevemente le logiche di funzionamento dello script sviluppato, fornendo una panoramica delle sue principali caratteristiche e funzionalità.

1. Un primo step consiste nell'identificare tutti gli elementi rappresentativi di processi controllati nel modello STAMP. Il codice ricerca le forme dal cui bordo superiore o bordo destro si sviluppa una freccia uscente verso l'alto (i.e., il feedback del processo) e dal cui bordo superiore o bordo sinistro è presente una freccia entrante verso il basso (i.e., l'azione di controllo imposta sul processo). Identificati questi blocchi, è possibile ottenere le triple relative alle connessioni con SourceNode_Label = *CONTROLLED PROCESS* (i.e., *CONTROLLED PROCESS – defined_by – FEEDBACK* e *CONTROLLED PROCESS – has – SENSOR*) registrando, rispettivamente, il termine assegnato alla freccia stessa (i.e., TargetNode_Value del nodo con etichetta *FEEDBACK*) e il termine assegnato al blocco a cui la freccia punta (i.e., TargetNode_Value del nodo con etichetta *SENSOR*). Nel caso in cui non sia stato riconosciuto un sensore e, quindi, non sia presente una freccia uscente dal lato destro dell'elemento processo controllato, l'unica tripla che si genera è quella relativa al feedback.
2. È chiaro come nel primo step si verifichi la presenza di eventuali elementi con etichetta *SENSOR*. Il secondo passo prende avvio proprio da tali elementi per costruire le triple con SourceNode_Label = *SENSOR* (i.e., *SENSOR – defined_by – FEEDBACK*). Per fare ciò, l'algoritmo registra il termine che descrive la freccia uscente dal bordo superiore del blocco identificato come un sensore (i.e., TargetNode_Value del nodo con etichetta *FEEDBACK*).
3. Il terzo passo consiste nell'identificare, nel modello STAMP, tutte le relazioni che hanno come nodo sorgente un elemento di controllo specificandone, se presenti, modello di processo e algoritmo. L'obiettivo è, quindi, quello di inserire le triple del tipo *CONTROLLER – has – MODEL*, *CONTROLLER – has – ALGORITHM* e *CONTROLLER – has – ACTUATOR* all'interno della tabella. Per fare ciò l'algoritmo ricerca dapprima gli elementi controllori, selezionando tutti quei blocchi che hanno una freccia entrante sul bordo inferiore o sul bordo destro e una freccia uscente dal bordo inferiore o dal bordo sinistro. Dopo di questo, verifica la presenza di blocchi contenuti all'interno del blocco identificato: il blocco con una freccia uscente dal bordo sinistro sarà il modello di processo, e quindi etichettato come *MODEL*, l'altro blocco sarà invece l'algoritmo di controllo, etichettato come *ALGORITHM*. Si procede alla registrazione dei termini che descrivono i suddetti blocchi, rispettivamente TargetNode_Value del nodo con etichetta *MODEL* e TargetNode_Value del nodo con etichetta *ALGORITHM*. Sempre partendo dal blocco identificato come *CONTROLLER*, si ricerca poi la presenza di attuatori, ossia blocchi su cui termina una freccia uscente dal bordo sinistro del blocco

etichettato come *CONTROLLER* (si noti che la freccia rappresenta un'azione di controllo). Se presenti blocchi che soddisfano queste caratteristiche, l'algoritmo registra il termine contenuto nel blocco come *TargetNode_Value* del nodo con etichetta *ACTUATOR*.

4. Il quarto step prevede di inserire in tabella le triple con *SourceNode_Label* = *MODEL*, se presenti. Si tratta quindi delle eventuali triple *MODEL – defined_by – FEEDBACK*. Si parte dai blocchi identificati nello step precedente come *MODEL* e *CONTROLLER*. Tutte le frecce entranti dal lato sinistro di tali blocchi rappresenteranno i feedback che costituiscono il modello di processo. Quindi, l'algoritmo procede alla registrazione dei termini che descrivono le suddette frecce, i.e., *TargetNode_Value* dei nodi con etichetta *FEEDBACK*.
5. In maniera analoga, il quinto step prevede di inserire in tabella le eventuali triple con *SourceNode_Label* = *ALGORITHM*, ossia *ALGORITHM – defined_by – FEEDBACK*. Si inizia dai blocchi identificati nel terzo step come *ALGORITHM*. Tutte le frecce entranti dal lato sinistro di tali blocchi rappresenteranno i feedback del modello di processo che l'algoritmo utilizza per generare una control action. Quindi, l'algoritmo procede alla registrazione dei termini che descrivono le suddette frecce, i.e., *TargetNode_Value* dei nodi con etichetta *FEEDBACK*.
6. L'ultimo passo è quello relativo alla gestione delle azioni di controllo e, quindi, alla definizione delle triple *CONTROL ACTION – defined_by – ALGORITHM*, *CONTROL ACTION – defined_by – ACTUATOR*, e *CONTROL ACTION – acts-on – CONTROLLED PROCESS*. I nodi con etichetta *CONTROL ACTION* saranno identificati dalle frecce uscenti dai blocchi controllori o dai blocchi attuatori (identificati nel terzo step). Nello specifico: (i) le frecce uscenti dal bordo sinistro del blocco *CONTROLLER* (o *ALGORITHM*) genereranno triple del tipo *CONTROL ACTION – defined_by – ALGORITHM*. Come di consueto, l'algoritmo registra i termini che descrivono frecce come *SourceNode_Value* del nodo con etichetta *CONTROL ACTION* e i termini che descrivono il blocco come *TargetNode_Value* del nodo *ALGORITHM*. (ii) Le frecce uscenti dai blocchi di tipo *ACTUATOR* genereranno triple del tipo *CONTROL ACTION – defined_by – ACTUATOR*. Nuovamente, l'algoritmo registra i termini che descrivono frecce e blocchi come *SourceNode_Value* e *TargetNode_Value*. (iii) Le frecce entranti in un blocco *CONTROLLED PROCESS* (e uscenti dal blocco *ACTUATOR*) genereranno triple del tipo *CONTROL ACTION – acts_on – CONTROLLED PROCESS*. L'algoritmo registra i termini che descrivono frecce e blocchi come *SourceNode_Value* e *TargetNode_Value*.

Si noti come la presenza di triple *FEEDBACK – related_to – FEEDBACK* e *CONTROL ACTION – related_to – CONTROL ACTION* non si possa mappare tramite proprietà "geometriche" del modello STAMP e quindi non possa essere gestita nelle logiche dell'algoritmo descritto. Per

gestire tali relazioni, vi è la necessità di inserire queste informazioni nel modello STAMP stesso: e.g., utilizzando colori uguali per frecce che riportano la stessa misura a diversi livelli della struttura gerarchica. Si noti, inoltre, come la mancanza di informazioni riguardanti l'algoritmo di controllo e il modello di processo del controllore possano essere gestite modificando la gestione delle triple con nodo sorgente *CONTROL ACTION*. Nello specifico, è possibile generare delle triple *CONTROL ACTION – defined_by – CONTROLLER* che utilizzano come nodo sorgente tutte quelle frecce uscenti dal bordo basso del blocco di controllo.

In questo modo tutte le triplete necessarie per costruire il grafo della conoscenza vengono trasferite dal modello della SCS alla tabella, permettendo l'import dei dati RDF in un software per la costruzione di grafi della conoscenza. A tale scopo, il team di progetto ha adottato Neo4j per la costruzione del Knowledge Graph.

A titolo di esempio, si riporta in Figura 8 un'immagine del grafo di conoscenza relativo al modello STAMP dell'impianto del caso di studio nella configurazione *as-is* ottenuto tramite l'algoritmo di conversione. In tale figura, i nodi in marrone rappresentano i processi controllati, quelli in beige i controllori, quelli in rosso gli attuatori, quelli in arancione i sensori, quelli in blu le azioni di controllo, quelli in verde i feedback.

Figura 8: Knowledge Graph (as-is).

2.4 Valutazione degli indicatori e dello standard

La modellazione del sistema socio-tecnico mediante i modelli STAMP della Direttiva Seveso e i Knowledge Graphs è stata quindi completata, come previsto dall'indicatore definito per l'OS1. Al fine di valutare lo standard di questo obiettivo e, quindi, l'efficacia funzionale dei risultati ottenuti è stato sviluppato un questionario. In particolare, tale questionario (predisposto e condiviso attraverso un modulo Google, disponibile al link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnX-vOaV5x-vNlcjyNh8vgrzWPOCDP-yWUTvW3i3udNUzFMg/viewform>) ha permesso di caratterizzare gli esperti coinvolti durante le interviste e raccogliere le loro opinioni in merito all'utilità, al grado di comprensione, a eventuali criticità e possibili miglioramenti del modello STAMP della Direttiva Seveso.

Tale modulo si compone di 24 domande suddivise nelle seguenti tre sezioni: (i) informazioni personali e professionali (n. 8 domande), (ii) valutazione del modello STAMP della Direttiva Seveso (n. 14 domande), (iii) autorizzazione alla menzione (n. 2 domande). Le risposte fornite da ciascun esperto sono state raccolte e analizzate mediante un foglio di calcolo in Microsoft Excel.

La maggior parte degli esperti intervistati possiede una laurea magistrale / specialistica, in diversi ambiti ingegneristici (e.g., Ingegneria Civile, Ingegneria Chimica, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio). Attualmente, costoro ricoprono posizioni di tecnologi, ricercatori e ispettori Seveso, da almeno 10 anni (il 42,9% degli intervistati si caratterizza per un'esperienza lavorativa maggiore di 30 anni). Inoltre, circa il 57% degli intervistati possiede un'esperienza di 20-30 anni in ambito Seveso.

La totalità degli esperti concorda che il modello STAMP sviluppato è in grado di considerare adeguatamente la parte sociale e organizzativa della Direttiva Seveso. Inoltre, la maggior parte degli intervistati crede che il modello sia abbastanza utile per mappare gli agenti e le loro relazioni nell'ambito della Direttiva Seveso e sia abbastanza comprensibile (Figura 9 e Figura 10). Questo evidenzia quindi il raggiungimento dello standard pianificato per l'OS1, ovvero l'efficacia funzionale del modello STAMP sviluppato.

Figura 9: Risposte degli esperti alla domanda "Quanto pensa sia utile il modello STAMP per mappare gli agenti e le loro relazioni nell'ambito della Direttiva Seveso?".

Figura 10: Risposta degli esperti alla domanda “Crede che il modello STAMP sia facilmente comprensibile?”.

Gli esperti intervistati hanno poi concluso il questionario fornendo suggerimenti per migliorare il modello STAMP e superare alcune sue criticità. In particolare, è emerso che, nonostante il modello sia abbastanza comprensibile, alcuni accorgimenti grafici (e.g., adozione di colori diversi) potrebbero incrementare la leggibilità della mappatura sviluppata. Inoltre, l’introduzione dei riferimenti legislativi e/o normativi per particolari relazioni tra gli agenti rappresenterebbe un ulteriore potenziamento del modello STAMP della Direttiva Seveso. Poiché nei Knowledge Graphs sviluppati sono presenti tutti gli elementi e le entità definite nei modelli STAMP, è possibile considerare tali Knowledge Graphs rappresentativi e funzionali per gli obiettivi del progetto.

3 Sperimentazione e analisi previsionale

La sperimentazione eseguita all’interno del OS2 ha l’obiettivo dello studio dell’azione dei meccanismi di deterioramento e l’analisi previsionale, rispetto alle varie condizioni di utilizzo del fluido di processo. Si studierà anche l’azione derivante dalla concomitanza di più meccanismi. I risultati dello studio serviranno per la costruzione dei modelli previsionali per la quantificazione della probabilità di rottura, tramite Machine Learning (ML), e per prevedere il comportamento delle apparecchiature in diverse condizioni di utilizzo. Le informazioni ottenute dalla sperimentazione saranno integrate all’interno del modello STAMP per riprodurre la modifica alla mappa funzionale della Direttiva Seveso. Si convertirà quindi tale modello in un database relazionale creato tramite Knowledge Graphs.

Durata: mese 4 – mese 20

Indicatori: Completamento delle prove di laboratorio (n>10), dei relativi modelli previsionali (as-is e to-be) e della loro integrazione in Knowledge Graph

Standard: Validità delle prove scientifiche e dei relativi modelli previsionali, efficacia funzionale del Knowledge Graph integrato risultante

3.1 Esecuzione prove di laboratorio

Il sistema utilizzato all'interno del progetto fa riferimento a condotte di acciaio in cui fluiscono miscele idrogeno/metano a varie composizioni.

L'attività svolta fino ad oggi è articolata secondo i seguenti punti:

- (i) Adattamento impianto, costruito nell'ambito progetto DRIVERS per la conduzione dei test con le miscele di blending
- (ii) Prove in gas inerte (azoto)
- (iii) Caratterizzazioni morfologiche dei provi testati in gas inerte con SEM e microscopio ottico
- (iv) Prove di carica con la miscela al 15% di idrogeno a 75 bar e a tempi diversi (12 ore, 24 ore, 48 ore, 72 ore)
- (v) Test di resistenza meccanica sui provini trattati (con macchina a trazione)

3.1.1 Adattamento impianto, costruito nell'ambito progetto DRIVERS per la conduzione dei test con le miscele di blending

L'impianto utilizzato per i test è riportato di seguito. La modifica apportata rispetto allo schema dell'impianto realizzato per il progetto DRIVERS ha comportato l'inserimento di nuove linee e raccordi per alimentare le varie miscele idrogeno/metano.

Figura 11: Schema impianto.

All'intento dell'impianto il campione è collegato agli adattatori tramite fori filettati e l'adattatore inferiore è responsabile del collegamento del campione al tubo che fornisce e rimuove il gas dal suo interno. Un'estremità del tubo è collegata alle bombole di azoto e della miscela idrogeno/metano e a un manometro, che vengono utilizzati per pressurizzare il sistema al valore desiderato per il test. L'altra estremità del tubo è collegata a una valvola di rilascio, che può essere utilizzata per interrompere il test, e a una pompa a vuoto, che elimina i gas dal sistema.

Figura 12: Campione.

Figura 13: Adattatori.

3.1.2 Prove in gas inerte

I primi test condotti sono stati realizzati con azoto (gas inerte) e sono indispensabili per confrontare i risultati che si otterranno nelle prove con i vari rapporti di blending. Il test con azoto rappresenta il bianco.

Di seguito, si riporta la curva dello sforzo – deformazione per i test in gas inerte, mentre in Tabella di seguito, si evidenzia un modesto carico di rottura a trazione pari a 550,05 MPa.

Figura 14: Curva sforzo-deformazione.

Tabella 6: Dati di carico a rottura.

Sample	ε at $\sigma_{failure}$ (%)	$\sigma_{failure}$ (MPa)	ε at σ_{max} (%)	σ_{max} (MPa)
N ₂ -100 bar	17,98	236,07	7,45	550,05

3.1.3 Caratterizzazioni morfologiche dei provi testati in gas inerte

Dopo aver condotto le prove in gas inerte, sono state esaminate le superfici di frattura dei provini con SEM e microscopio ottico. Il campione testato in gas inerte presenta uno schema di frattura a coppa-cono, tipico della frattura duttile.

Figura 15: Immagini della superficie di frattura.

Figura 16: Micrografia superficie

3.1.4 Prove di carica con la miscela al 15% di idrogeno a 75 bar

Sono state condotte le prove di carica con la miscela al 15% di idrogeno a 75 bar a tempi diversi (12 ore, 24 ore, 48 ore, 72 ore) nell'impianto.

3.1.5 Test di resistenza meccanica sui provini trattati (con macchina a trazione)

Di seguito, si riporta a titolo esemplificativo una immagine della sforzo-deformazione a 12 ore, in cui si effettua un confronto con le prove in azoto e con quelle in idrogeno (queste ultime effettuate nell'ambito del progetto DRIVERS).

Figura 17: Curva sforzo-deformazione per i test effettuati per la miscela al 15% e confronti con il bianco e i test in idrogeno.

Si evidenzia che il provino trattato con l'azoto ha un comportamento duttile. La curva gialla invece rappresenta il test effettuato con la miscela idrogeno/metano, i cui risultati mostrano come atteso che il blending contenente il 15% di idrogeno infragilisce il provino, assumendo un comportamento intermedio tra quello trattato con azoto e idrogeno puro (curva verde). Il provino trattato con idrogeno e la miscela assume un comportamento fragile.

3.2 Sviluppo dei modelli previsionali (as-is e to-be)

L'attività svolta è articolata secondo i seguenti punti:

- (i) Analisi della letteratura
- (ii) Proposta modello preliminare

3.2.1 Analisi della letteratura

L'analisi della letteratura della letteratura scientifica ha evidenziato l'assenza di studi sperimentali sul deterioramento causato da miscele idrogeno-metano, utili per la modellazione della variazione della resistenza meccanica.

Gli studi della letteratura si concentrano esclusivamente sull'analisi delle conseguenze, effettuata con test di laboratorio su piccola scala che riproducono scenari quali il jet fire e sul confronto dei risultati dei test con i modelli di incendio già esistenti (implementati in software consolidati).

3.2.2 Proposta preliminare

I test condotti in laboratorio nell'ambito del progetto consentono una migliore comprensione del meccanismo di deterioramento. L'analisi degli effetti sul materiale nel tempo, attraverso le curve sforzo-deformazione, sarà impiegata per derivare il variare della resistenza meccanica del materiale nel tempo utile alla proposta di un modello previsionale preliminare che ingloberà vari parametri (pressione, rapporto idrogeno/metano, storico materiale).

Tale modello sarà rappresentativo di un trend di comportamento definito attraverso tutti i test condotti nell'ambito del progetto. L'obiettivo è descriverne matematicamente tale trend.

Figura 18: Modello previsionale

3.2.3 Modelli previsionali – Prove di trazione – Miscela CH4 e H2

Nel presente report si riporta un'indagine sul comportamento dell'acciaio X65 con miscele di idrogeno e metano con diverse percentuali, attraverso prove di trazione statiche con velocità di deformazione costante.

3.2.3.1 Provino e layout di prova

Per simulare una tubazione in condizioni di esercizio, sono stati realizzati campioni tubolari ricavati da tubi commerciali in acciaio al carbonio API 5L X65 della Nippon Steel Corporation, senza saldatura, con diametro di 12 pollici e spessore della parete di 20 mm. La composizione dell'acciaio è 1.7Mn-0.50Cr-0.50Ni-0.50Mo-0.50Cu-0.45Si-0.18C-0.025P-0.015S (wt.%). I tubi sono stati forniti con trattamenti di tempra a 950 °C e di rinvenimento a 650 °C. La lunghezza del campione è 45 mm, presenta un diametro esterno di 10 mm e un foro interno longitudinale di 4 mm di diametro.

In Figura 19 è riportato il layout del setup sperimentale: il provino viene fissato saldamente alle morse della macchina di trazione utilizzando dei supporti appositamente progettati. Per introdurre il gas all'interno del campione e rimuovere qualsiasi gas residuo dai tubi, è stato realizzato un foro a T nel supporto inferiore: ciò implica che il gas entri nel supporto dal lato sinistro e proceda verso il campione. Il lato opposto del foro nel supporto è collegato a due tubazioni: uno che conduce all'ambiente di laboratorio, per evacuare i gas alla fine dei test, e l'altro a una pompa da vuoto. Prima di avviare il test, la linea è completamente pulita, riempiendo il sistema con gas inerte e quindi evacuandolo tramite la pompa a vuoto per due volte.

Figura 19. Layout della prova di trazione

3.2.3.2 Testing

Dopo avere inertizzato l'interno del provino, viene inviata la miscela e mantenuta alla pressione di 75 bar, per differenti intervalli temporali: i tempi di precarica delle prove sono 24 ore, 72 ore ed una settimana. Successivamente viene avviato il test con velocità di deformazione costante e pari a 0,0024 m/s (slow rate test). Si riportano i risultati delle prove effettuate con miscele al 10% e al 15 % di idrogeno, a 75 bar, con i tempi di precarica sopradetti:

IDROGENO 10%

ID	Prearica	Stress_max	Strain_max	Stress_break	Strain(break)
		MPa	%	MPa	%
H10_1	24h	553.6	7.96	135.5	18,7
H10_1	72h	549.5	7.65	200,0	18,6
H10_2	1week	555.0	7.60	207,2	18,0
N100_1	24h	559.7	7.94	263.4	18.8

IDROGENO 15%

ID	Precarica	Stress_max MPa	Strain_max %	Stress_break MPa	Strain(break) %
2	24 h	556.1	7.55	194,8	16,9
1	72 h	549.0	6.62	156,1	16,0
3	1 week	556.9	7.66	105,4	17,0
N100_1	24h	559.7	7.94	263.4	18.8

Ai fini dell'implementazione dello STAMP relativo al caso to-be, i dati da considerare sono riportati negli istogrammi di seguito (deformazioni percentuali ottenute in funzione dei tempi di precarica, intesi come tempi di contatto del materiale con la miscela), estrapolati dall'analisi riportata sopra.

NB:

- Test provino pieno con velocità pari a 0,024 m/s (high rate test);
- Test N100 con pressione pari a 100 bar.

3.3 Integrazione dei modelli nei Knowledge Graphs

I modelli previsionali descritti nel paragrafo 3.2 rappresentano dei dati inediti come input per alimentare il Knowledge Graph, permettendo un'analisi proattiva del processo in vista della transizione energetica.

Con riferimento al diagramma in Figura 20, i modelli previsionali si sostituiscono al blocco A, ossia il processo industriale controllato. Nello specifico, il risultato atteso delle prove e dei modelli previsionali consiste nella definizione di X' , i.e., la misura di processo che varierà a valle della transizione energetica di impianto. Le analisi sul grafo sono utilizzate per verificare la conformità della struttura di controllo rispetto alla variazione del parametro X' . Per

esempio, le analisi previste potrebbero consentire di: (i) controllare che le variabili X' di interesse siano realmente utilizzate nella definizione del modello di processo del controllore ($P(X)$ in Figura 20), (ii) verificare che il sensore (S_{A-B} in Figura 20) sia adatto a raccogliere una misura conforme al parametro X' o assicurare che il controllore (B in Figura 20) sia guidato da un algoritmo di controllo ($Y = F(P(X))$ in Figura 20) adatto a processarlo. Queste analisi sono solo alcuni esempi delle potenzialità dell'utilizzo del grafo della conoscenza all'interno del progetto RE-SET. Si prevede che il grafo permetta di valutare l'impatto dei cambiamenti sul processo in termini di efficacia della struttura di controllo presente, evidenziando, ove necessario, zone di particolare interesse da riadattare in ottica della transizione energetica.

Figura 20. Diagramma esemplificativo delle analisi previste.

L'integrazione dei modelli nei Knowledge Graphs è cruciale per migliorare la capacità di previsione e analisi delle relazioni all'interno del grafo stesso. L'applicazione di procedure di ML permette di predire l'esistenza e la posizione di relazioni mancanti, sfruttando sia la topologia del grafo (ovvero le relazioni esistenti) sia le informazioni semantiche contenute al suo interno, come le proprietà di nodi e relazioni.

Il grafo di conoscenza sviluppato, descritto nel paragrafo 2.3.3 e basato sull'ontologia STAMP, non include proprietà specifiche per nodi e relazioni: questo si limita alle entità definite dal modello STAMP (*CONTROLLER*, *CONTROLLED PROCESS*, *SENSOR*, *ACTUATOR*, *FEEDBACK* e *CONTROL ACTION*). Questo limita l'efficacia dell'algoritmo di link prediction, i cui risultati si basano esclusivamente sulla topologia del grafo, producendo così risultati triviali. Per superare questa limitazione, è necessario estendere il principio tecnico-organizzativo dei dati all'interno del grafo estratto del modello STAMP, includendo ulteriori modelli ontologici che arricchiscano le informazioni disponibili e migliorino l'accuratezza delle previsioni.

3.3.1 Ontologia per l'integrazione dei modelli nei Knowledge Graphs

L'obiettivo di questa sezione è dettagliare il processo di integrazione dei modelli nei Knowledge Graphs sviluppati nei WP1.3. È necessario sviluppare una nuova ontologia che includa ulteriori modelli ontologici per arricchire le informazioni disponibili nel modello STAMP. Questo permette di migliorare significativamente la precisione delle previsioni e la comprensione delle interconnessioni nel contesto industriale in studio e della transizione energetica. Di seguito, viene descritto dettagliatamente il processo di sviluppo di una nuova ontologia per arricchire le informazioni del modello STAMP e migliorare l'accuratezza delle previsioni future. A tal fine sono stati ripercorsi gli step proposti da Noy e McGuinness (2001), sintetizzati nel seguito.

1. Definire il dominio e l'ambito dell'ontologia, assegnando gli attributi a ogni tipologia di nodo che nel modello STAMP rappresentava informazioni mancanti. Successivamente, si devono aggiungere nuove informazioni ai nodi definiti dall'ontologia precedente e introdurre proprietà di nodi e relazioni.
2. Analizzare le ontologie esistenti, cercando quelle che potrebbero essere utili o adattabili ai propri scopi. Questo comporta la valutazione della possibilità di integrare o estendere ontologie preesistenti piuttosto che crearne una completamente nuova.
3. Identificare i termini importanti, raccogliendo tutti i termini rilevanti nel dominio di interesse che devono essere inclusi nell'ontologia.
4. Definire le classi e la gerarchia delle classi. Con l'identificazione dei concetti generali (classi) nel dominio e la loro organizzazione in una gerarchia (tassonomia). Inoltre, si devono determinare relazioni di tipo "sottoclasse" tra i vari concetti.
5. Definire le proprietà delle classi, degli attributi e delle relazioni, assegnando proprietà a ciascuna classe per descrivere caratteristiche importanti e relazioni con altre classi. È importante distinguere tra proprietà di tipo attributo (che descrivono caratteristiche intrinseche) e proprietà di tipo relazione (che descrivono connessioni tra classi).
6. Caratterizzare gli attributi, specificando i valori permessi per ciascuna proprietà e indicando se i valori sono specifici (valori enumerati) o se devono rispettare un certo tipo di dato (e.g., numerico o testo).
7. Creare le istanze, popolando l'ontologia con istanze concrete delle classi definite e associando i valori specifici alle proprietà delle istanze, rendendo l'ontologia utile per l'analisi pratica.

Al fine di analizzare le ontologie esistenti, il team di progetto ha condotto una review approfondita della letteratura scientifica e tecnica per ottenere le informazioni necessarie allo sviluppo di una nuova ontologia. Questa analisi ha permesso di raccogliere dati rilevanti e di individuare i principali ambiti di applicazione delle ontologie in vari contesti industriali e scientifici. I contributi emersi includono lo sviluppo di ontologie per l'ingegneria di processo assistita da computer, la manutenzione industriale (analisi di risorse, documenti e modalità operative), i processi di ispezione, e la gestione dell'invecchiamento delle attrezzature critiche

in stabilimenti Seveso. Inoltre, sono state analizzate ontologie relative all'estrazione della conoscenza dai documenti di gestione della sicurezza, alla pianificazione delle attività di manutenzione e alle strategie di manutenzione in ambito industriale. La Tabella 7 riporta la sintesi della revisione della letteratura condotta, evidenziando gli aspetti maggiormente interessanti per ciascun paper selezionato.

Tabella 7. Contributi analizzati per lo sviluppo della nuova ontologia

Autori	Anno	Titolo del paper	Fonte	Descrizione
Morbach J., Wiesner A., Marquardt W.	2009	OntoCAPE—A (re)usable ontology for computer-aided process engineering	Computers and Chemical Engineering	Sviluppo di un'ontologia per il dominio dell'ingegneria di processo assistita da computer.
Karray M.H., Chebel-Morello B., Zerhouni N.	2012	A formal ontology for industrial maintenance	Applied Ontology	Sviluppo di un'ontologia relativa alla manutenzione industriale: analisi di (e.g.) risorse, documenti, modalità operative.
Ebrahimipour V., Yacout S.	2015	Ontology-Based Schema to Support Maintenance Knowledge Representation With a Case Study of a Pneumatic Valve	IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems	Sviluppo preliminare di un'ontologia relativa alla manutenzione industriale: analisi di (e.g.) tipologie di attrezzature, modalità di guasto.
Solano L., Romero F., Rosado P.	2016	An ontology for integrated machining and inspection process planning focusing on resource capabilities	International Journal of Computer Integrated Manufacturing	Sviluppo di un'ontologia relativa ai processi di ispezione: analisi di (e.g) risorse umane, tipologia di attività, risorse industriali.
Dorodnykh N.O., Yurin A.Y.	2019	Towards Ontology Engineering Based on Transformation of Conceptual Models and Spreadsheet Data: A Case Study	Advances in Intelligent Systems and Computing	Sviluppo di un'ontologia grazie a fonti di dati eterogenee e di un caso di studio relativo a un apparato industriale: analisi di (e.g.) attributi di un apparato.

Bragatto P.A., Ansaldo S.M., Agnello P., Di Condina T., Zanzotto F.M., Milazzo M.F.	2020	Ageing management and monitoring of critical equipment at Seveso sites: An ontological approach	Journal of Loss Prevention in the Process Industries	Sviluppo di un'ontologia per la gestione e il monitoraggio dell'invecchiamento di attrezzature critiche in stabilimenti Seveso: analisi di (e.g.) materiali, meccanismi di deterioramento, tecniche di misurazione.
Ansaldo S.M., Bragatto P., Agnello P., Milazzo M.F.	2020	An Ontology for the Management of Equipment Ageing	Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference	Sviluppo preliminare di un'ontologia per l'invecchiamento di attrezzature industriali: analisi di (e.g.) meccanismi di deterioramento, materiali, personale coinvolto.
Ansaldo S.M., Agnello P., Pirone A., Vallerotonda M.R.	2021	Near Miss Archive: A Challenge to Share Knowledge among Inspectors and Improve Seveso Inspections	Sustainability	Sviluppo di un modello per estrarre la conoscenza disponibile in documenti relativi alla gestione della sicurezza in stabilimenti Seveso: analisi di (e.g.) sostanze, attività, apparati.
Xia L., Zheng P., Li S., Lyu P., Lee C.K.M., Zhou J., Wang K.	2022	A Knowledge Graph-based Link Prediction for Interpretable Maintenance Planning in Complex Equipment	Proceedings of the 13th International Conference on Reliability, Maintainability, and Safety: Reliability and Safety of Intelligent Systems, ICRMS 2022	Sviluppo preliminare di un'ontologia e di knowledge graph relativi alla pianificazione di attività di manutenzione di attrezzature industriali: analisi di (e.g.) componenti, sintomi, cause.
Seiß S., Boden M., Melzner J., Zheng	2023	Ontology-based construction inspection planning: A case study of thermal building insulation	CONVR 2023 - Proceedings of the 23rd International Conference on	Sviluppo di un'ontologia relativa a ispezioni circa l'isolamento termico: analisi di (e.g.) caratteristiche e

Y., Delval T., El Chamaa R.			Construction Applications of Virtual Reality	attrezzature da ispezionare, responsabile dell'attività.
Xia L., Liang Y., Zheng P., Leng J.	2023	Maintenance planning recommendation of complex industrial equipment based on knowledge graph and graph neural network	Reliability Engineering and System Safety	Sviluppo di un'ontologia e di knowledge graph relativi alla pianificazione di attività di manutenzione di attrezzature industriali: analisi di (e.g.) componenti, sintomi, cause.
Montero Jiménez J.J., Vingerhoeds R., Grabot B., Schwartz S.	2023	An ontology model for maintenance strategy selection and assessment	Journal of Intelligent Manufacturing	Sviluppo di un'ontologia per la selezione e la valutazione delle strategie di manutenzione in ambito industriale: analisi di (e.g.) relazioni tra entità.
Ancione G., Ansaldi S.M., Bragatto P., Agnello P., Milazzo M.F.	2024	Ageing Management in Seveso Establishments by an Ontology Application	Chemical Engineering Transactions	Sviluppo preliminare di un'ontologia per la gestione dell'invecchiamento di apparecchiature in stabilimenti Seveso: analisi di (e.g.) documenti, materiale, tecniche di ispezione.
Ancione G., Ansaldi S.M., Bragatto P., Agnello P., Milazzo M.F.	2024	An ontological approach increasing the knowledge about equipment ageing including the effects of current transitions	Journal of Loss Prevention in the Process Industries	Estensione e miglioramento dell'ontologia per la gestione dell'invecchiamento delle apparecchiature, considerando le transizioni energetiche e digitali: analisi di (e.g.) meccanismi di deterioramento, materiale, attrezzature.

Woods C., Selway M., Bikaun T., Stumptner M., Hodkiewicz M.	2024	An ontology for maintenance activities and its application to data quality	Semantic Web	Sviluppo di un'ontologia per le attività di manutenzione e sua applicazione in un contesto industriale: analisi di (e.g.) attività di manutenzione.
Wang Y., Cheng Y., Qi Q., Tao F.	2024	IDS-KG: An industrial dataspace-based knowledge graph construction approach for smart maintenance	Journal of Industrial Information Integration	Sviluppo di un'ontologia e di un knowledge graph relativi a operazioni di manutenzione di apparecchiature industriali, considerando diverse tipologie di dati: analisi di (e.g.) attrezzature, conseguenze, strumenti di misurazione.

A seguito di una approfondita review della letteratura, in cui sono state evidenziate ontologie esistenti, è stato possibile identificare e definire una serie di entità, attributi e relazioni chiave. Questi elementi arricchiscono il modello STAMP, rendendo l'ontologia più robusta e dettagliata. La nuova ontologia, finalizzata a migliorare la capacità di previsione e analisi nel contesto industriale e della transizione energetica, comprende le seguenti 9 entità con i loro rispettivi attributi:

- **Organisation:** un insieme organizzato di persone con uno scopo particolare legato al creare o stabilire qualcosa. In altre parole, comprende una o più persone con uno scopo particolare. Può essere un'azienda, un'associazione o un ente (e.g.: ISO, UNI, INAIL, Establishment), dove gli attributi definiti sono:
 - **Organisation type [stringa]:** Tipologia di organizzazione con ruoli specifici di regolamentazione, supervisione, ispezione, monitoraggio, certificazione o accreditamento, all'interno di settori o ambiti specifici (e.g.: Competent authority, Regulatory agency, Standardisation body);
 - **Geo-political level [stringa]:** Contesto o ambito geo-politico di un'organizzazione (e.g.: International, European, National).
- **Human Resource:** attore umano (i.e., persona) che svolge un'attività all'interno di un'organizzazione (e.g.: Worker AB, Emergency team 2° shift), dove sono stati definiti gli attributi:
 - **Role [stringa]:** Comportamento prescritto o atteso di una risorsa umana associato a una particolare posizione o status nei processi dell'azienda o dell'organizzazione (e.g.: Operator, Safety manager, Supervisor);
 - **Qualification [stringa]:** Riconoscimento dell'istruzione formale, della formazione, delle certificazioni e dell'esperienza che dimostrano l'idoneità di un individuo a svolgere un lavoro, un'attività o un compito specifico. Si riferisce anche a specifiche abilità o competenze acquisite in un determinato campo o disciplina (e.g.: Certification according to ISO 9712).
- **Document:** elemento che contiene informazioni su un preciso dominio che sono rilevanti per lo stabilimento (e.g.: Seveso Directive, Procedure XY), in cui gli attributi relativi ai documenti sono:
 - **Document type [stringa]:** Tipologia di documento di interesse per lo stabilimento (e.g.: Inspection procedure, Regulation, Inspection report, Safety procedure);
 - **Date of document issuance [stringa]:** La data, in termini di giorno, mese e anno, in cui un documento viene distribuito a tutte le parti interessate (e.g.: 17/12/2024).
- **Activity:** lavoro specifico assegnato o svolto come parte dei propri doveri, riguardante una parte di un processo. È l'esecuzione di un compito, sia esso un'attività fisica o

cognitiva (e.g.: Load, Setup, Calibrate, Lubricate, Monitor), dove per le attività sono stati definiti i seguenti attributi:

- Reference process [stringa]: Sequenza di attività interdipendenti e collegate che, in ogni fase, consumano una o più risorse per convertire gli input in output, soddisfacendo determinati vincoli (e.g.: Maintenance process, Production process);
- Activity frequency [stringa]: Misura della frequenza con cui un'attività viene eseguita in un determinato arco di tempo, che può essere descritto in termini di intervalli di tempo o di occorrenze (e.g.: Daily, Weekly).
- Apparatus: dispositivo o artefatto progettato per operare nel processo industriale (e.g.: Tank, Valve, Pipe), in cui sono stati definiti i seguenti attributi:
 - Apparatus class [enumerato]: Possibile classificazione di un apparato (e.g.: Equipment, Component);
 - Age in service [numero]: Età di servizio o tempo di funzionamento di un apparato (e.g.: 10 (years));
 - Diameter [numero]: Dimensione del diametro di un apparato (e.g.: 5 (cm));
 - Length [numero]: Dimensione della lunghezza di un apparato (e.g.: 100 (cm));
 - Height [numero]: Dimensioni dell'altezza di un apparato (e.g.: 200 (cm));
 - Width [numero]: Dimensione della larghezza di un apparato (e.g.: 30 (cm));
 - Thickness [numero]: Dimensione dello spessore di un apparato (e.g.: 2 (cm)).
- Material: qualsiasi materiale fisico utilizzato per la realizzazione di un apparato (e.g.: Carbon fiber, Steel, Copper, Iron), gli attributi per caratterizzare i materiali sono:
 - Density [numero]: Massa per unità di volume del materiale (e.g.: 8 (g cm⁻³));
 - Composition [stringa]: Composizione chimica del materiale (e.g.: Mn 1.7%, Cr 0.50%, Ni 0.50%);
 - Elastic modulus [numero]: Abilità del materiale di resistere alla deformazione quando è sottoposto a sollecitazioni (e.g.: 210 (GPa));
 - Strength [numero]: Sollecitazione massima che un materiale può sopportare senza subire cedimenti (e.g.: (Yield Strength Minimum) 450 (MPa)).
- Substance: una forma di materia che ha una composizione uniforme e definita con proprietà chimiche e fisiche distintive (e.g.: Fuel oil, Methane, Hydrogen), di cui gli attributi sono:
 - Density [numero]: Massa per unità di volume del materiale (e.g.: 1 (g cm⁻³));

- Composition [stringa]: Rappresentazione della struttura molecolare della sostanza (e.g.: Aliphatic and aromatic hydrocarbons, mainly alkanes (paraffins), cycloalkanes (naphthenes), and aromatics);
- Phase [enumerato]: Stato della sostanza (e.g.: Liquid);
- Viscosity [numero]: Resistenza al flusso della sostanza (e.g.: 1000 (cSt));
- Heating value [numero]: Quantità di calore rilasciata durante la combustione di una quantità specifica di una sostanza [numero] (e.g.: 43 (MJ kg⁻¹)).
- Operating Condition: una variabile che descrive la condizione operativa di un processo industriale o di una sostanza (e.g.: Temperature, Pressure, Flow rate), in cui solo stato definito un solo attributo:
 - Parameter [numero]: Un parametro relativo a una specifica condizione operativa (e.g.: 800 (°C), 10 (MPa)).
- Deterioration mechanism: qualsiasi processo fisico, chimico o meccanico che porta al degrado, al danneggiamento o al guasto dell'apparato nel tempo (e.g.: Corrosion under insulation, Corrosion, Mechanical fatigue by pressure, Embrittlement), di cui sono stati definiti i seguenti attributi:
 - Consequence [stringa]: Effetti negativi del meccanismo di deterioramento su un apparato (e.g.: Minor hole, Medium hole, Catastrophic hole);
 - Propagation velocity [numero]: Valore della velocità di propagazione del deterioramento (e.g.: 0.02 (m s⁻¹));
 - Visual manifestation [stringa]: Conseguenze visibili del meccanismo di deterioramento su un apparato (e.g.: Localised thinning, Uniform thinning);
 - Class term [stringa]: Manifestazione metallurgica del meccanismo di deterioramento su un apparato (e.g.: Long metallurgical, Short metallurgical);
 - Detectability [stringa]: Facilità di indagine del meccanismo di deterioramento su un apparato (e.g.: Easy, By instruments);
 - Measurement technique [stringa]: Approccio adottato per analizzare il meccanismo di deterioramento (e.g.: Visual inspection, Ultrasonic testing).

Definite le entità con i loro attributi, è stato possibile identificare la struttura relazionale dell'ontologia. Perciò, la nuova ontologia è costituita da 25 relazioni suddivise in 16 tipologie differenti, le quali descrivono le interazioni e le connessioni tra le entità. Di seguito nella Tabella 8 sono riportate le relazioni e le relative descrizioni:

Tabella 8. Nuove relazioni tra etichette nodi nella nuova ontologia

Etichetta	Relazione	Etichetta	Descrizione
Apparatus	<i>belongs_to</i>	Organisation	A relation between an Apparatus and an Organisation. An apparatus is part of an organisation.

Etichetta	Relazione	Etichetta	Descrizione
Human resource	<i>belongs_to</i>	Organisation	A relation between a Human resource and an Organisation. A human actor is part of an organisation.
Deterioration mechanism	<i>causes</i>	Deterioration mechanism	A relation between a Deterioration mechanism and a Deterioration mechanism. A deterioration mechanism causes another deterioration mechanism if and only if the occurrence of the first deterioration mechanism represents the cause of the second deterioration mechanism.
Human resource	<i>controls</i>	Operating condition	A relation between a Human resource and an Operating condition. An operating condition is maintained and checked by a human actor within an organisation.
Document	<i>describes</i>	Apparatus	A relation between a Document and an Apparatus. A document provides the necessary details and information to recognise apparatus and its related properties.
Document	<i>describes</i>	Material	A relation between a Document and a Material. A document provides the necessary details and information to recognise a material and its related properties.
Document	<i>describes</i>	Substance	A relation between a Document and a Substance. A document provides the necessary details and information to recognise a substance and its related properties.
Apparatus	<i>has</i>	Operating condition	A relation between an Apparatus and an Operating condition, according to which the apparatus operates at a certain operating condition.
Activity	<i>has_output</i>	Document	A relation between an Activity and a Document such that the presence of a document at the end of the activity is a necessary condition for the completion of the activity.
Human resource	<i>interacts_wih</i>	Organisation	A relation between a Human resource and Organisation. A human actor collaborates and communicates in some way with an organisation.
Organisation	<i>interacts_wih</i>	Organisation	A relation between an Organisation and Organisation. An organisation collaborates

Etichetta	Relazione	Etichetta	Descrizione
			and communicates in some way with another organisation.
Human resource	<i>interacts_with</i>	Human resource	A relation between a Human resource and a Human resource. A human actor collaborates and communicates in some way with another human actor.
Activity	<i>involves</i>	Apparatus	A relation between an Activity and an Apparatus, according to which an apparatus is somehow involved in the activity.
Apparatus	<i>involves</i>	Substance	A relation between an Apparatus and a Substance, in which a substance is somehow involved in the apparatus.
Apparatus	<i>involves</i>	Human resource	A relation between an Apparatus and a Human resource, according to which a human actor participates somehow in the control of an apparatus.
Human resource	<i>is_assigned_to</i>	Apparatus	A relation between a Human resource and an Apparatus. The proper conduction and monitoring of an apparatus is guaranteed by a human actor.
Deterioration mechanism	<i>is_input_of</i>	Activity	A relation between a Deterioration mechanism and an Activity such that the presence of the deterioration mechanism is a necessary condition for the start of the activity.
Apparatus	<i>is_made_of</i>	Material	A relation between an Apparatus and a Material. An apparatus is composed of one or more materials.
Apparatus	<i>is_part_of</i>	Apparatus	A relation between an Apparatus and an Apparatus. An apparatus is a component of another apparatus.
Apparatus	<i>is_subject_to</i>	Deterioration mechanism	A relation between an Apparatus and a Deterioration mechanism. An apparatus in the industrial process may be affected by one or more deterioration mechanisms that lead its degradation, damage, or failure.
Human resource	<i>issues</i>	Document	A relation between a Human resource and a Document. A document is prepared and published by a human actor.
Organisation	<i>issues</i>	Document	A relation between an Organisation and a Document. A document is prepared and published by an organisation.
Human resource	<i>performs</i>	Activity	A relation between a Human resource and an Activity. An activity, whether a physical or

Etichetta	Relazione	Etichetta	Descrizione
			a cognitive one, is carried out by a human actor within an organisation.
Organisation	<i>performs</i>	Activity	A relation between an Organisation and an Activity. An activity, whether a physical or a cognitive one, is carried out by an organisation.
Document	<i>prescribes</i>	Activity	A relation between a Document and an Activity. A document serves as a rule or guide to the performance of an activity.

Questa nuova ontologia permette una descrizione più completa e precisa degli elementi socio-tecnici mappati nel modello STAMP relativo all'adozione della Direttiva Seveso da parte di un'organizzazione. La Figura 21 mostra una rappresentazione grafica della nuova ontologia che favorisce un miglioramento significativo delle capacità analitiche del grafo, supportando l'analisi delle interconnessioni nel contesto industriale e della transizione energetica.

Figura 21. Schematizzazione del modello ontologico proposto per l'integrazione dei modelli previsionali nei Knowledge Grpahs.

Questa ontologia arricchita non solo permette una rappresentazione più dettagliata e accurata delle informazioni, ma facilita anche l'integrazione di diverse fonti di dati, aumentando così la precisione delle previsioni e la comprensione dei processi.

L'elemento chiave di questa ontologia è la creazione di istanze concrete delle entità e relazioni definite. Queste istanze sono fondamentali per eseguire analisi successive e derivare analisi utili per le previsioni ed, eventualmente, miglioramenti nei processi industriali. La creazione delle istanze è supportata dalle prove di laboratorio e dai dati sperimentali sviluppati dal gruppo di progetto. Questi dati sperimentali forniscono un'importante base empirica che consente di validare e arricchire l'ontologia con informazioni reali.

Inoltre, la documentazione condivisa dall'azienda A2A rappresenta una risorsa utile per meglio definire l'ontologia. Questa documentazione include, infatti, (e.g.), dati dettagliati relativi ai processi operativi, alle attrezzature, alle sostanze utilizzate e alle condizioni operative

dell'impianto, alle risorse che lavorano nell'impianto e le relative attività operative e documentazione integrativa per la realizzazione delle loro mansioni.

In altri termini, l'ontologia sviluppata rappresenta una fase fondamentale verso la realizzazione di un modello previsionale che permetta di analizzare gli scenari futuri da affrontare nella transizione energetica.

4 Gestione del progetto e disseminazione

All'interno di questo OS, sono state eseguite tutte le attività di coordinamento interno al progetto e di gestione del partenariato (amministrativa, logistica e finanziaria), ivi inclusa la definizione del piano esecutivo di progetto, il kick off meeting organizzato a Roma, presso la sede della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale (Via Eudossiana, 18 – il giorno 05 Giugno 2024). Il coordinatore ha altresì garantito il monitoraggio degli avanzamenti progettuali rispetto ai deliverable definiti, anche in collaborazione con le unità INAIL coinvolte.

All'interno di questo obiettivo, sono stati anche acquisiti i campioni metallici (acciaio), utili per la sperimentazione laboratoriale, i reagenti e i combustibili da testare per le rispettive miscele, e tutto il materiale da laboratorio di supporto dove necessario nella prima annualità di sperimentazione.

In questo OS, è stata anche coordinata tutta l'attività di disseminazione verso la comunità scientifica e in contesti industriali (SAFAP 23, ESREL 23, REA 23, CISAP 2024) tramite la partecipazione e l'organizzazione di eventi dedicati.

4.1 Gestione finanziaria, amministrativa e scientifica

La gestione finanziaria, amministrativa e scientifica del progetto è proseguita nel corso di questi mesi, coerentemente con quanto definito in fase di pianificazione progettuale.

4.2 Approvvigionamento materiali

Sono stati acquistati le miscele idrogeno/metano nei seguenti rapporti 15 – 10 – 5 % e i provini necessari per l'esecuzione dell'impianto sperimentale del progetto.

4.3 Disseminazione dei risultati

Durante questi 18 mesi di attività del progetto, i risultati sono stati disseminati mediante la pubblicazione e la presentazione di articoli a convegni nazionali e internazionali. In particolare, sono stati prodotti i contributi riportati nel seguito. Si prevede che la disseminazione dei risultati possa beneficiare di una possibile estensione della schedulazione programmata, da valutare opportunamente nei prossimi mesi di attività.

1. Nakhal Akel A. J., Simone F., Franzoni V., Alvino A., Ansaldi S. M., Vallerotonda M. R., Milazzo M. F., Patriarca R. (2023). Un approccio sistemico per rappresentare la Direttiva Seveso III, SAFAP 2023. 21 - 23 Novembre 2023, Brescia (Italia).
2. Simone F., Nakhal Akel A. J., Alvino A., Ansaldi S. M., Agnello P., Milazzo M. F., Di Gravio G., Patriarca R. (2023). Extending safety control structures: a knowledge graph for STAMP, Proceedings of 31th European Safety and Reliability Conference (ESREL 2023). 03 - 08 September 2023, Southampton (United Kingdom).
3. Patriarca R., Simone F. (2023). A graph with a thousand edges: rummaging in complex work varieties, 10th Symposium on Resilience Engineering (REA Symposium 2023). 26 - 30 June 2023, Sophia Antipolis (France).
4. Piperopoulos E., Rahimi S., Proverbio E., Milazzo M.F. (2023). Hydrogen embrittlement in transitional approach by using H₂/CH₄ blending to address a low- carbon energy future, Submitted to CISAP 2024.
5. Piperopoulos E., Rahimi, S. Proverbio E., Milazzo M.F. (2024). Hydrogen Embrittlement in Transitional approach by using H₂/CH₄ blending to address a low-carbon energy future. 11th International Conference on Safety & Environmental in Process & Power Industry, 15 - 18 Settembre 2024, Napoli, (Italy) (*poster*).
6. Nakhal Akel A.J., Simone F., Stefana E., Patriarca R. (2024). Knowledge graphs to convert large Safety Control Structures of modern industrial establishments. 11th European STAMP Workshop & Conference. 2 - 5 Ottobre 2024, Alexandroupolis, (Greece) (*extended abstract*).

I seguenti contributi rappresentano invece lavori attualmente in fase di revisione o in fase di preparazione:

1. Nakhal Akel A.J., Simone F., Stefana E., Ansaldi S.M., Agnello P., Vallerotonda M.R., Di Gravio G., Patriarca R. Inside the Seveso Directive via a systems-theoretic model: the way forward for ruling industrial safety management. Under review - Safety Science.
2. Nakhal Akel A.J., Simone F., Stefana E., Agnello P., Vallerotonda M.R., Ansaldi S.M., Alvino A., Fagnoli M., Di Gravio G., Patriarca R. A novel representation of the Seveso III Directive to manage dangerous substances in modern industrial plants. Under review - International Conference on Safety & Innovation.
3. Simone F., Nakhal Akel A.J., Stefana E., Di Gravio G., Patriarca R. Towards dynamic safety control structures in STAMP to manage safety-critical industrial establishments. Ongoing - European Safety and Reliability (ESREL) Society for Risk Analysis Europe (SRA-E) 2025.

Durante i prossimi mesi di progetto, saranno preparati ulteriori contributi da sottomettere a riviste scientifiche internazionali e conferenze sia nazionali sia internazionali.

5 Bibliografia

- European Union. (2012). *Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC.*
- ISO. (2003). *ISO 15926-2:2003. Industrial automation systems and integration Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities - Part 2: Data model.*
- Leveson, N. (2004). A new accident model for engineering safer systems. *Safety Science*, 42(4), 237–270. [https://doi.org/10.1016/S0925-7535\(03\)00047-X](https://doi.org/10.1016/S0925-7535(03)00047-X)
- Leveson, N. (2011). *Engineering a safer world. Systems thinking applied to safety.* Massachusetts Institute of Technology Press.
- Marquardt, W., Morbach, J., Wiesner, A., & Yang, A. (2009). *OntoCAPE—A re-usable ontology for chemical process engineering.* Springer.
- Noy N.F., McGuinness D.L. (2001). *Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology.*
- Repubblica Italiana. (2008). *Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*
- Repubblica Italiana. (2015). *Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105. Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.*
- Shaban, A., Abdelwahed, A., Di Gravio, G., Afefy, I. H., & Patriarca, R. (2022). A systems-theoretic hazard analysis for safety-critical medical gas pipeline and oxygen supply systems. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 77. <https://doi.org/10.1016/j.jlp.2022.104782>
- UNI. (2019). *UNI 10617:2019. Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali.*
- UNI. (2022). *UNI 10616:2022. Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Linee guida per l'applicazione della UNI 10617.*